

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Máster en Didáctica de la Matemática
Departamento de Didáctica de la Matemática
Curso 2021/2022

Trabajo Fin de Máster

**Análisis comparativo de dos metodologías: flipped classroom
y clase magistral en una propuesta didáctica para el bloque de
Estadística en 4º ESO de Matemáticas Académicas**

Rubén Cabrera Lozano

Granada, 2022

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Máster en Didáctica de la Matemática
Departamento de Didáctica de la Matemática
Curso 2021/2022

Trabajo Fin de Máster

**Análisis comparativo de dos metodologías: flipped classroom y clase
magistral en una propuesta didáctica para el bloque de Estadística en
4º ESO de Matemáticas Académicas**

Presentado por
D. Rubén Cabrera Lozano

Fdo.: D. Rubén Cabrera Lozano

Dirigido por

D. José Miguel Contreras García

D.ª Elena Molina Portillo

CONTRERAS
GARCIA JOSE
MIGUEL -
44285518F

Firmado digitalmente por
CONTRERAS GARCIA JOSE
MIGUEL - 44285518F
Fecha: 2022.06.25 18:51:20
+02'00'

MOLINA
PORTILLO ELENA
- 77324487M

Firmado digitalmente por
MOLINA PORTILLO ELENA
- 77324487M
Fecha: 2022.06.25
18:53:17 +02'00'

Fdo.: D. José Miguel Contreras García

Fdo.: D.ª Elena Molina Portillo

A mi abuela Bienvenida.

AGRADECIMIENTOS

A mis directores Dra. Elena Molina Portillo y Dr. José Miguel Contreras García, por haberme dado la oportunidad de realizar este Trabajo Fin de Máster. Les quiero agradecer haberme mostrado su confianza en mí desde el principio en la asignatura de Análisis de Datos en Educación Matemática, por su orientación a lo largo del camino y por su sabiduría transmitida en todo momento. Son dos personas maravillosas que han apostado por mí en todo momento y ha sido un gran placer compartir cada ratito con ellos.

A mis chicos y chicas de 4º ESO por su dedicación y esfuerzo. He tenido la suerte de compartir todo el curso académico con ellos, vivir su ansiado viaje de final de etapa, muchos momentos de felicidad y alguno que otro un poco más triste, y que han mostrado un interés excepcional por mi trabajo fin de máster. Muchos de los alumnos del resto de la ESO y Bachillerato dejaron de venir en los días finales y ellos se mantuvieron al pie del cañón exclusivamente por mí y para que hiciera mi trabajo lo mejor posible y os estaré siempre tremendamente agradecido. Espero poder tener la suerte de disfrutaros el año que viene. También tengo que agradecer a mi compañera de matemáticas, Amparo, que me prestó su clase durante nueve sesiones para que llevara a cabo este análisis comparativo.

A Brigytte, mi compañera de vida, por su constante apoyo a lo largo de este curso, quererme, cuidarme y ayudarme en todo momento. Sin ti no sé cómo habría terminado este triste, largo y complicado curso.

He reservado para el final a mi padres, Jesús y Alicia. No hay palabras para expresar mi agradecimiento, desde que me dieron la vida hasta el día de hoy. Por conseguir (junto con mi hermano, David) que tuviéramos una infancia maravillosa, darnos una excelente educación, potenciar nuestro interés por los estudios y por ayudarme en la realización de este Máster. Por sus consejos, apoyo y ánimo para realizarlo. Por quererme y dejarse querer tanto. Habría sido imposible sin ellos.

Mi más sincero agradecimiento.

RESUMEN

En este trabajo, se ha diseñado una propuesta didáctica del bloque de Estadística para Matemáticas Académicas en 4º ESO que tenía por objetivo analizar proceso de enseñanza – aprendizaje según las metodologías Flipped Classroom y clase magistral.

Al principio, se empieza justificando esta investigación, así como se enumeran los objetivos planteados. Posteriormente, se detalla la fundamentación teórica de la unidad y de ambas metodologías, el marco teórico y la metodología del estudio.

Se continúa mostrando el análisis didáctico de la unidad y los resultados del estudio. Se termina con el grado de consecución de los objetivos, las limitaciones y futuras líneas de investigación.

Palabras clave: clase magistral, Flipped Classroom, análisis comparativo, secundaria, estadística, PSPP.

ABSTRACT

In this master's thesis, we have designed a didactic sequence for Statistics in Academic Mathematics of Fourth Course that aimed to do a comparative analysis the teaching learning process between Flipped Classroom and lecture methodologies.

At the beginning, we begin justifying this research, as well as listing the objectives that we set. Later, we comment the theoretical foundation of the unit and of the methodologies.

Then, we describe the didactic analysis and the results of the investigation. We will end by commenting the degree of achievement of the objectives, the limitations and the future lines of research.

Keywords: lecture, Flipped Classroom, comparative analysis, secondary education, statistics, PSPP.

ÍNDICE

1. Planteamiento y justificación de la investigación	1
1.1. Introducción	1
1.2. Justificación de la investigación	3
1.3. Objetivos de la investigación	4
2. Fundamentación teórica de la unidad didáctica	5
3. Investigaciones previas.....	8
3.1. La clase magistral	9
3.2. Aula invertida o Flipped Classroom	11
3.3. Antecedentes	13
4. Marco teórico	16
4.1. El modelo de alfabetización estadística de Gal.....	17
4.2. Análisis didáctico.....	19
4.3. Niveles de lectura.....	22
5. Metodología.....	24
5.1. Descripción de la muestra.....	24
5.2. Desarrollo de la experiencia	25
6. Análisis didáctico de nuestra unidad didáctica.....	27
6.1. Análisis de contenido	27
6.2. Análisis cognitivo	32
6.3. Análisis de instrucción.....	34
6.4. Análisis evaluativo.....	35
7. Resultados	38
8. Conclusiones	48
8.1. Conclusiones sobre los objetivos generales y específicos	48
8.2. Limitaciones del estudio	52
8.3. Futuras líneas de investigación	53
9. Bibliografía.....	54
Anexo A: Manual PSPP	61

Anexo B: Limitaciones de aprendizaje.....	67
Anexo C: Secuenciación por sesiones y análisis de las tareas	70
Anexo D: Resultados globales por sexo y metodología.....	98
Anexo E: Atención a la diversidad.....	100

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Rúbrica evaluación contenidos Bloque 1.....	35
Figura 2 Ejemplo de variables cuantitativas ordinales alumno por clase magistral.....	40
Figura 3 Ejemplo de variables cuantitativas ordinales alumna FC	40
Figura 4 Resultados sesión 1	40
Figura 5 Tarea 5 terminada por alumna FC.....	41
Figura 6 Representación errónea diagrama de sectores alumna FC	42
Figura 7 Error al utilizar el gráfico estadístico adecuado.....	42
Figura 8 Resolución Tarea 10 por alumna FC.....	43
Figura 9 Resolución incorrecta e incompleta de la Tarea 11 de una alumna FC	43
Figura 10 Resolución sin explicación de la Tarea 15 por un alumno FC.....	44
Figura 11 Resolución correcta de la Tarea 15 por un alumno FC.....	44
Figura 12 Resolución Tarea 17 por alumna FC.....	45
Figura 13 Error cálculo Percentil 5 Tarea 21 por alumno clase magistral	45
Figura 14 Tareas 27 y 28 bien resueltas por alumno FC	46
Figura 15 Tareas 27 y 28 alumnos FC mal resueltas y sin explicar	46
Figura 16 Crucigrama estadístico resuelto por alumno clase magistral	46
Figura 17 Vista de datos del programa PSPP	61
Figura 18 Botones rápidos del programa PSPP.....	61
Figura 19 Barra de menús del programa PSPP	61
Figura 20 Comandos menú Archivo.....	62
Figura 21 Comandos menú Editar	62
Figura 22 Comandos menú Vista	62
Figura 23 Comandos menú Datos	63
Figura 24 Comandos menú Transformar.....	63
Figura 25 Comandos menú Analizar	63
Figura 26 Comandos menú Gráficos	64
Figura 27 Vista de variables PSPP	64
Figura 28 Tipo y formato de las variables.....	64
Figura 29 Codificar etiquetas de valor	65
Figura 30 Proceso de resolución de las tareas con el programa PSPP	66

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Reparto de la muestra por sexo	25
Tabla 2 Enlaces vídeos	26
Tabla 3 Descripción del Foco 1	30
Tabla 4 Descripción del Foco 2	30
Tabla 5 Descripción del Foco 3	31
Tabla 6 Descripción del Foco 4	31
Tabla 7 Descripción del Foco 5	31
Tabla 8 Criterios de evaluación asociados a los objetivos del Foco 1	36
Tabla 9 Criterios de evaluación asociados a los objetivos del Foco 2	36
Tabla 10 Criterios de evaluación asociados a los objetivos del Foco 3	37
Tabla 11 Criterios de evaluación asociados a los objetivos del Foco 4	37
Tabla 12 Criterios de evaluación asociados a los objetivos del Foco 5	37
Tabla 13 Resultados por metodologías Tarea 6.....	41
Tabla 14 Categorización de los estudiantes para la sesión 4-5 según Aoyama (2007)..	43
Tabla 15 Resultados globales de las tareas de evaluación.....	47
Tabla 16 Codificación de las variables estadísticas	65
Tabla 17 Errores y dificultades asociados al Foco 1	67
Tabla 18 Errores y dificultades asociados al Foco 2	68
Tabla 19 Errores y dificultades asociados al Foco 3	68
Tabla 20 Errores y dificultades asociados al Foco 4	69
Tabla 21 Errores y dificultades asociados al Foco 5	69
Tabla 22 Planificación de la sesión 1	70
Tabla 23 Análisis Tarea 1	70
Tabla 24 Análisis Tarea 2	71
Tabla 25 Análisis Tarea 3	71
Tabla 26 Planificación de la sesión 2	72
Tabla 27 Análisis Tarea 4	73
Tabla 28 Análisis Tarea 5	74
Tabla 29 Planificación de la sesión 3	74
Tabla 30 Análisis Tarea 6	75
Tabla 31 Análisis Tarea 7	76

Tabla 32 Planificación de la sesión 4 y 5	76
Tabla 33 Análisis Tarea 8.....	77
Tabla 34 Análisis Tarea 9.....	78
Tabla 35 Análisis Tarea 10.....	78
Tabla 36 Análisis Tarea 11	79
Tabla 37 Análisis Tarea 12.....	81
Tabla 38 Análisis Tarea 13.....	81
Tabla 39 Análisis Tarea 14.....	82
Tabla 40 Planificación de la sesión 6	83
Tabla 41 Análisis Tarea 15.....	84
Tabla 42 Análisis Tarea 16.....	84
Tabla 43 Análisis Tarea 17.....	85
Tabla 44 Análisis Tarea 18.....	85
Tabla 45 Análisis Tarea 19.....	86
Tabla 46 Planificación de la sesión 7	86
Tabla 47 Análisis Tarea 20.....	87
Tabla 48 Análisis Tarea 21.....	87
Tabla 49 Análisis Tarea 22.....	88
Tabla 50 Análisis Tarea 23.....	88
Tabla 51 Análisis Tarea 24.....	89
Tabla 52 Planificación de la sesión 8	89
Tabla 53 Análisis Tarea 25.....	90
Tabla 54 Análisis Tarea 26.....	90
Tabla 55 Análisis Tarea 27.....	91
Tabla 56 Análisis Tarea 28.....	91
Tabla 57 Análisis Tarea 29.....	92
Tabla 58 Planificación de la sesión 9	93
Tabla 59 Análisis Tarea 30.....	94
Tabla 60 Análisis Tarea 31.....	94
Tabla 61 Análisis Tarea 32.....	95
Tabla 62 Análisis Tarea 33.....	96
Tabla 63 Análisis Tarea 34.....	96
Tabla 64 Resultados globales de las tareas por sexo y metodología.....	98

1. Planteamiento y justificación de la investigación

1.1. Introducción

La estadística es una rama de las matemáticas que aparece en los currículos de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Sin embargo, también es cierto que muchos estudiantes acaban la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante ESO) sin ser competentes en este campo de conocimiento, ni entienden con exactitud qué significan los datos que se presentan en los diferentes estudios que se muestran en los medios de comunicación o en su vida cotidiana (Gal, 2002). El currículo está sobrecargado de contenidos, algo que hace que no se disponga del tiempo necesario para que los alumnos comprendan con profundidad los conceptos y, en particular, no tengan tiempo para aprender el bloque cinco de estadística del Real Decreto 1105/2014 por el que se establece el currículo básico de la ESO y Bachillerato, debido a que siempre es programado para el final de curso. Este problema no es solo español ya que afecta a otros países, diversos informes señalan que el currículo es “a mile wide and an inch deep” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2019).

Como se observa en los diversos informes de la OCDE (OCDE, 2016, 2019, 2020), las destrezas matemáticas del alumnado español se encuentran por debajo de la media de los países de la Unión Europea, pese a que los diferentes gobiernos democráticos hayan cambiado en varias ocasiones las leyes educativas que sostienen el currículo; en 1980 comenzó la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Educativos (LOECE), en 1985 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), en 1990 la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en 1995 la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), en 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), 2006 la Ley Orgánica de Educación (LOE), en 2013 la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y por último en 2020 la Ley Orgánica de Modificación de la Loe (LOMLOE). De hecho, la OCDE muestra que gran parte de esto radica en la actitud de los alumnos frente a las matemáticas (OCDE, 2020), al igual que la profesora Gómez-Chacón quien pone de manifiesto la existencia de un vínculo entre el bajo rendimiento en matemáticas y la actitud negativa del alumno hacia ellas, todo acaecido por la falta de motivación inicial (Gómez – Chacón, 2000).

Para potenciar y maximizar ese aprendizaje, la mayoría del profesorado trata de personalizar en la medida de lo posible la enseñanza, lo que conlleva identificar las necesidades y capacidades individuales de discentes, desarrollando y programando contenidos flexibles de acuerdo a los ritmos de aprendizaje. Las clases tradicionales en numerosas ocasiones no consiguen alcanzar esa diferenciación propia de un currículo adaptado a la diversidad (Sánchez y Sánchez, 2020). Esto ha hecho que surjan metodologías activas tales como el Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Retos, Aprendizaje por Descubrimiento, Gamificación y Flipped Classroom (en adelante FC) o aula invertida.

Los profesores deben adaptarse a las necesidades del alumnado, identificando las capacidades individuales de los diferentes alumnos. La clase magistral no consigue adaptarse a la diversidad del alumnado y existe controversia en cuanto a las ventajas y desventajas que conlleva la implementación de esta metodología (Puyol y Fons, 1970). La ventaja fundamental que utilizan los docentes que emplean esta metodología es el ahorro de tiempo y recursos. Sin embargo, en diversas investigaciones se han estudiado las desventajas de esta metodología (Chrenka, 2001; Leonard, 2002; Biggs, 2006), entre otras:

- El profesor es el poseedor de la verdad y es el centro de la actividad;
- Los estudiantes son únicamente recompensados a partir de las posteriores evaluaciones;
- Las clases magistrales siguen siendo un método de transmisión de conocimiento y se evalúa de una manera tradicional, relacionando el aprendizaje con la memorización;
- Los estudiantes difícilmente recuerdan más de un 20% de lo que se enseña en una clase tradicional;
- Incapacidad de los estudiantes en mantener la atención en las clases por más de 20 minutos debido quizás, a que en la sociedad actual los jóvenes están acostumbrados a procesar velozmente una gran cantidad de información con los televisores, ordenadores o móviles, por lo que encuentran dificultad para mantener la atención al ritmo “lento” de una clase magistral.

Por otro lado, la metodología FC es un modelo que proporciona flexibilidad, adaptación a ritmos de aprendizajes, autorregulación y facilidad de trabajo cooperativo, entre otras cualidades (Sánchez y Sánchez, 2020). Esta metodología que permite a los docentes atender a la diversidad del alumnado de una manera más profunda, está basada en suscitar que el alumno trabaje los contenidos de manera autónoma a través de materiales proporcionados por el profesor, con buenos resultados en diferentes áreas de conocimiento (Aguilera-Ruiz et al., 2017). Este enfoque invierte el modelo tradicional o magistral de aula al introducir los conceptos antes de la clase, a través de vídeos, que permite a los profesores emplear el tiempo de la clase para atender y guiar al estudiante a través de herramientas activas que, en nuestro caso, será PSPP, software libre para el análisis de datos, que es un reemplazo libre del software de pago SPSS. Sin embargo, también existen investigaciones que sostienen que el éxito de la metodología dependerá de la implicación de los estudiantes (Bernal, 2015; Coto, 2017; Santiago, 2013).

En este trabajo se analizan las diferentes experiencias educativas generadas tras trabajar con la metodología FC o la metodología de la clase magistral al enseñar el bloque de estadística en 4º ESO, en particular centrándonos en el análisis e interpretación de tablas y gráficos.

1.2. Justificación de la investigación

Los contenidos estadísticos de análisis de datos cuantitativos, en Educación, se han desarrollado de manera tradicional en forma de resolución de problemas (Martínez y Hernández, 2016). Básicamente, las actividades prácticas se reducen a aplicar procedimientos y fórmulas matemáticas, dejando de lado la comprensión y aplicación de los mismos. Habitualmente se tiende a exigir a los estudiantes que resuelvan ejercicios estadísticos a "mano", utilizando calculadora o empleando un formulario de apoyo. Según algunos estudios existe una clara desmotivación de los estudiantes debido a que el currículo, también en el bloque de estadística, no está bien relacionado con los intereses del alumnado (Brophy, 2010). En la sociedad actual, debido a la revolución tecnológica, los alumnos tienen una gran facilidad para acceder a grandes cantidades de datos por lo que debemos enseñarles a trabajarlos y a entenderlos.

El mundo ha experimentado numerosos cambios de manera exponencial en los últimos años por lo que las prácticas docentes deben adaptarse a ello. Sin embargo, las

prácticas educativas en el bloque de estadística siguen siendo las mismas que en las anteriores décadas, pese a que avanza de forma imparable ya que han aumentado las investigaciones dentro de la enseñanza de la estadística (Batanero, 2001). Utilizar programas informáticos hace que los problemas estadísticos se resuelvan de manera mucho más simple y rápida, aspecto que conlleva poder dedicarle más tiempo a la comprensión y aplicación de los contenidos.

Así, planteamos este trabajo como el diseño de una unidad didáctica para el bloque de estadística que se implementará en dos metodologías, FC y clase magistral. Se obtendrán diferentes resultados que posteriormente compararemos para observar con cual metodología existe una mejor comprensión de los contenidos estadísticos esenciales. En este trabajo fin de máster se integrará el programa PSPP en ambas metodologías con el que resolveremos ejemplos de problemas estadísticos diversos y haremos hincapié en la interpretación de las tablas y estadísticos, así como las consecuencias prácticas de los resultados obtenidos.

1.3. Objetivos de la investigación

En esta sección se presentan los objetivos de la investigación. Los objetivos generales son:

- Comparar la metodología de clase magistral y FC en el proceso de enseñanza – aprendizaje del contenido de estadística descriptiva, mediante el diseño de una propuesta didáctica y su implementación en dos cursos de 4º de la ESO en la rama de Matemáticas Académicas.

Los objetivos específicos son:

- Desarrollar la propuesta didáctica centrada en el análisis e interpretación de tablas y gráficos, englobada dentro del bloque de Estadística utilizando la metodología FC y la clase magistral.
- Analizar el método tradicional de enseñanza valorando su adecuación a la sociedad actual.
- Detallar la fundamentación del modelo FC, considerando sus aportaciones y sus limitaciones.

- Comparar las metodologías clase magistral y FC para la enseñanza del bloque de estadística en 4º ESO.
- Examinar las ventajas e inconvenientes de cada una de las metodologías en el aula, tanto la tradicional como el FC.
- Valorar la conveniencia de la metodología FC para la enseñanza de la estadística ayudándonos del software PSPP.

2. Fundamentación teórica de la unidad didáctica

En este segundo capítulo, se va a mostrar cual es la fundamentación teórica de la unidad didáctica, es decir, qué es el currículo, cuáles son los elementos curriculares que analizaremos a lo largo del trabajo, cuáles son los niveles de concreción y que contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables aparecen en nuestra unidad didáctica, que posteriormente, se ha utilizado en nuestro análisis didáctico.

Concepto de currículo. Según el Real Decreto 1105/2014, “La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.”

Los contenidos desarrollados en esta unidad didáctica vienen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Para nuestra unidad didáctica, se trabajarán contenidos correspondientes al Bloque 1, común en todos los bloques, y del Bloque 5: Estadística y Probabilidad. Además, se tendrán en cuenta sus correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, expuestos a continuación.

- **Contenidos del Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.** Este bloque de contenido es fundamental para la asignatura de matemáticas y se desarrolla transversalmente en el resto de los bloques.
 - Planificación del proceso de resolución de problemas.

- Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.
 - Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático.
 - Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las Matemáticas.
 - Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.
- **Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables correspondientes:**
 1. Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
 - 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada.
 2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 - 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
 - 2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
 - 2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.
 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 - 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

11.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

- **Contenidos del Bloque 5: Estadística y Probabilidad.**

- Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.

- Gráficas estadísticas. Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias.
 - Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis e interpretación.
- **Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables correspondientes:**

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.

4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.

4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más adecuados.

4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).

4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas.

3. Investigaciones previas

Enseñar se ha vuelto una tarea cada vez más exigente para los docentes (Bernal y Dueñas, 2009), incluso hay autores que afirman que hoy tenemos alumnos para los que nuestro sistema educativo no fue creado (Prensky, 2001). Esto manifiesta la necesidad de

innovar en la función docente y encontrar diferentes metodologías para mejorar el aprendizaje de los alumnos.

Desde la década de los 90's las aulas se han vuelto más diversas en cuanto a capacidades, motivación y base de los estudiantes (Hernández, 2006). De hecho, de manera gradual se entendía enseñanza de calidad como estimular a los estudiantes para utilizar procesos de aprendizaje de forma espontánea, cobrando así relevancia el papel del estudiante por encima del papel del profesor (López y Leal, 2002).

Esto ha propiciado la creación de las diferentes metodologías activas, como aprendizaje cooperativo, enfoque por competencias, aprendizaje basado en la experiencia, aprendizaje basado en proyectos o aula invertida o FC. Las metodologías activas tienen tres pilares (Bernal y Dueñas, 2009):

- El estudiante es un protagonista activo de su aprendizaje.
- El aprendizaje es social. Los estudiantes aprenden mucho más de la interacción entre ellos que solamente de la exposición.
- Los aprendizajes deben ser significativos. El aprendizaje debe ser realista, viable y complejo, de manera que el estudiante halle la relevancia en la transferencia de dicho contenido.

Hoy en día, los estudiantes buscan que lo aprendido guarde relación con lo que han aprendido previamente, pero sobre todo que sea un contenido relevante con aplicación en la vida cotidiana (Bernal y Dueñas, 2009). Aun cuando el estudiante es el protagonista de su aprendizaje, requiere de la función directiva del profesor ya que deberá conseguir que el estudiante construya sus contenidos y los transforme en aprendizajes.

3.1. La clase magistral

En cuanto a la clase magistral, es una modalidad de transmisión de conocimientos donde se otorga una autoridad al profesor, considerado experto, que se sitúa en un estatus superior al del destinatario, lo cual permite que gestione el discurso y que imponga unas normas aceptadas por los estudiantes (Abad y Lorenzo, 2010). Habitualmente, las clases magistrales potencian sobre todo aprendizajes poco significativos y desarrollan una fuerte tendencia a la memorización. Cabe añadir que, pese a sus ocho siglos de existencia, a la

clase magistral le queda mucha vida por delante, aunque deberá perder parte de su protagonismo y compartirlo con otras metodologías que habrán de emplearse cuando sea necesario. Pero, como cualquier método, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los inconvenientes que más se destacan se resumen a continuación (Rodríguez, 2011):

- Fomento de la pasividad intelectual del alumno.
- Reducción de las funciones docentes a una sola, la exposición comunicativa del propio conocimiento.
- Escaso o nulo seguimiento del aprendizaje.
- Empleo abusivo del método.
- Incapacidad del método para alcanzar determinados objetivos de aprendizaje.
- Sobrevaloración del docente, convertido en una autoridad indiscutible al constituirse como la única fuente de conocimiento válido para sus alumnos.

El listado de inconvenientes, pese a que no es exhaustivo, es abrumador y si el análisis se detuviera aquí sobrarían motivos para su inmediata abolición como metodología docente. Sin embargo, las deficiencias no son propias del método, sino de aquellos que lo mal emplean sin reparar en ellas o ni siquiera detenerse a subsanarlas. La clase magistral no ha de limitarse a exponer los conocimientos sobre una disciplina, sino mostrar los diferentes caminos que la investigación científica ha seguido para llegar hasta ellos, lo que implica ofrecer a los estudiantes un enfoque crítico de la materia y no constituirse en una simple enumeración descriptiva. La clase magistral es útil para (Rodríguez, 2011):

- Proporcionar en un tiempo breve información relevante, actualizada y organizada.
- Facilitar la comprensión de conceptos complejos que, de otra forma, llevaría demasiado tiempo asimilar por los alumnos.
- Fomentar actitudes de acercamiento de los estudiantes hacia la disciplina.
- Estimular la motivación hacia la materia a través de la actuación del profesor.

- Proporcionar a los alumnos las claves de comprensión de los fundamentos sobre los que se asienta una disciplina.

Desde el punto de vista de la actuación del docente, una clase magistral debe estar bien preparada, estructurada, tener claridad expositiva, buscar la implicación de la audiencia, ser llevada a cabo con interés y entusiasmo, hacer uso de las adecuadas habilidades comunicativas y de expresión corporal, con el objetivo de despertar en los alumnos la necesidad de aprender y crear un buen clima de trabajo (Fernández, 2005). Una clase magistral nunca debe ser aburrida para los alumnos y es responsabilidad del profesor que no sea así.

3.2. Aula invertida o Flipped Classroom

La metodología FC da prioridad al autoaprendizaje, a la reflexión y fomenta una construcción activa del conocimiento (Andía et al., 2020). Un modelo educativo basado en FC aporta los siguientes beneficios (Del Arco et al., 2019; Sánchez et al., 2019; Tourón y Santiago, 2015):

- Permite atender a las diferencias individuales durante mayor tiempo;
- El profesorado tiene la oportunidad de compartir información y conocimientos entre iguales;
- El alumnado dispone de la posibilidad de acceder tantas veces como necesite a los contenidos facilitados por el profesor;
- Aumenta las posibilidades de aprendizaje cooperativo;
- Favorece la autonomía y autorregulación del aprendizaje.

Se puede llegar a pensar que el FC puede ser solo una preparación de material didáctico presentado por el profesor antes de una clase, en la que luego se propondrán tareas más reflexivas, colaborativas y participativas. Invertir una clase es mucho más que la edición y distribución de un vídeo o de cualquier otro contenido multimedia, es un enfoque integral que combina la instrucción directa con métodos constructivistas (Tourón y Santiago, 2015).

Para invertir una clase tradicional se pueden utilizar diversos recursos o estrategias. Una de las posibilidades es elaborar pequeños vídeos grabados por el docente o utilizar vídeos de internet ya creados con las explicaciones de necesarias para asimilar los conceptos. Estos vídeos deben poseer los contenidos clave del aprendizaje y serán visualizados por los estudiantes fuera del horario escolar (Abeysekera y Dawson, 2015).

Por tanto, a la hora de implantar y desarrollar esta metodología, se deben tener en cuenta ciertos aspectos (Rotellar y Cain, 2016):

- Usar la programación didáctica para saber qué contenidos deben enseñarse y cómo diseñar las actividades.
- Reconocer la dinámica natural de la clase.
- Ser conscientes que el cambio de reglas puede abrumar a algunos estudiantes que deben ser re – educados en cómo tener éxito en esta nueva metodología.
- Conectar las actividades previas a la clase con las que se realizarán en el aula.
- Dar opciones para que los estudiantes pregunten o se aclare información de los vídeos propuestos fuera del aula.
- Crear actividades que creen aprendizaje significativo en los estudiantes.
- Fomentar oportunidades de evaluación formativa.
- Valorar qué conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes quiere el profesor conseguir en el alumno. No sirve de anda enseñar y desarrollar en el aula el pensamiento crítico y la resolución de problemas y evaluar solo conocimientos.
- Estar preparados para adaptar las actividades según se observen cómo contribuyen o no al aprendizaje.

Cuando un profesor decide invertir sus clases, esto requiere que las primeras clases sean de adaptación a esta nueva metodología. Se debe detallar cómo va a transcurrir el tiempo en el aula durante el curso, qué tipo de trabajo se va a realizar, tanto dentro como fuera del aula, y transmitir la necesidad de implicación por parte del alumnado. Una

de las mayores ventajas de invertir la clase es el tiempo que puedes destinar en el aula para trabajar aprendizajes más complejos (Santiago, 2013). Sin embargo, aunque algunos autores definen el aula invertida como ideal, existen numerosas investigaciones que enumeran numerosas desventajas de esta metodología como son la implicación del estudiante, la motivación frente al contenido trabajado o los apoyos familiares (Bernal, 2015; Coto, 2017; Santiago, 2013).

3.3. Antecedentes

Se exponen a continuación algunas de las investigaciones más relevantes para este trabajo, que han servido de referencia para evaluar y estudiar los resultados de esta investigación.

Numerosos profesores de estadística e investigadores han estudiado los efectos que tienen las metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) o el FC en comparación con los que posee la clase magistral. Uno de los primeros estudios comparaba los estudiantes de clases de estadística impartidas con métodos de enseñanza cooperativos frente a grupos que tenían como metodología la clase magistral (Jones, 1991). Observó un aumento de la interacción entre estudiantes y profesores, de la asistencia y de las valoraciones de los estudiantes sobre la enseñanza de la estadística. También documentó que los estudiantes habían tenido actitudes más positivas hacia la estadística que los estudiantes de las clases magistrales. Sin embargo, Jones no pudo comparar el rendimiento de los estudiantes puesto que los contenidos que dieron en la clase con la metodología cooperativa fueron más extensos que los enseñados en la clase magistral.

Otros investigadores compararon las clases con enseñanza cooperativa de estadística con una clase magistral, utilizando como variables la finalización con éxito del curso y las calificaciones (Keeler y Steinhorst, 1995). Encontraron que un mayor número de estudiantes, pertenecientes a la metodologías cooperativas, completaron con éxito la lección y obtuvieron notas más altas que los estudiantes que trabajaron con la clase magistral. Este estudio no tuvo en cuenta la actitud de los estudiantes, que podría influir en el rendimiento.

Giraud (1997) utilizó como variable dependiente los exámenes, y observó que los estudiantes de la clase de aprendizaje cooperativo obtuvieron mejores resultados que aquellos de la clase magistral.

Una vez las metodologías activas estaban desarrolladas de una manera más extensa, empezaron a realizarse investigaciones que las comparaban con la clase magistral. En este aspecto, tan sólo se recogen una serie de investigaciones relacionadas con el FC y la clase magistral (Borao y Palau, 2015; Coto, 2017; Fornons y Palau, 2016), tanto a nivel de Primaria como en Secundaria y Bachillerato.

Tras la preocupación acerca de la desmotivación, desinterés y los pésimos resultados de España en pruebas externas (Borao y Palau, 2015), realizaron un estudio acerca de la incorporación de FC en 4º ESO en un centro concertado de Valencia dónde compararon los resultados con los obtenidos tras la metodología basada en la clase magistral. Observaron que, aunque los estudiantes, al principio, estaban un poco reacios al cambio de metodología, su actitud hacia las asignaturas había mejorado, así como sus calificaciones. Otro de los obstáculos que se encontraron fue si realmente el profesor estaba preparado para el cambio de metodología, pues en su colegio más de un 80% todavía utilizaban la clase magistral como metodología en sus aulas.

Fornons y Palau (2016) investigan la utilización de la metodología FC en la asignatura de matemáticas en 3º ESO. En ella se analiza si su utilización mejora las actitudes y evaluaciones en comparación con la metodología de la clase magistral. Se realizó en dos grupos de clase; en una de ellas el profesor utilizó la clase magistral y en otro la metodología FC. Concluyeron que la metodología FC aumentó en un 20% los resultados académicos y ha mejorado el clima de trabajo en el aula, así como su actitud hacia las matemáticas.

Coto (2017) realizó una experiencia en 2º ESO para enseñar proporcionalidad. Se realizó en tres grupos de nivel medio y se enseñó a un grupo con metodología FC y a los otros dos mediante clase expositiva (clase magistral). Los resultados fueron mixtos, las notas mejoraron, pero no fue significativo ya que muchos alumnos no vieron los vídeos preparados y sus impresiones acerca del FC no fueron tan buenas como en otros estudios. Además, el autor señala que la ingente cantidad de trabajo para llevar a cabo esta

metodología parece que no ha tenido el efecto deseado, siendo el mayor impedimento la visualización de vídeos por parte del alumnado.

Peinado et al. (2019) diseñaron un experimento con 36 estudiantes con dificultades de aprendizaje a nivel ESO, pertenecientes al Programa de Diversificación Curricular. Observaron que se incrementó el rendimiento académico y la asistencia a clase, así como una percepción global positiva del FC a lo largo de la experiencia mejorando el clima trabajo.

No solo existen investigaciones en contextos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, sino también en ámbito universitario (Castilla et al., 2015; Leicht et al., 2012; Sánchez y Sánchez, 2020; Vidic y Clark, 2016; Wilson, 2016). En el primer estudio, los autores compararon tres grupos en el ámbito de la enseñanza de matemáticas en ingeniería, dividieron las clases en dos grupos experimentales (metodología FC) y en uno que utilizaría la clase magistral. Experimentaron como la asistencia de los estudiantes aumentó un 10% de media en los grupos experimentales, así como un aumento medio de un 18% en las calificaciones (Castilla et al., 2015). En el siguiente estudio (Leicht et al., 2012) estudiaron la relevancia de implantar la metodología FC, a través de vídeos, en estudiantes a lo largo de cinco semanas en un curso universitario de arquitectura, concluyendo que había sido un éxito debido al aumento del número de personas en clase.

Sánchez y Sánchez (2020) utilizaron el FC para fomentar la autorregulación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, alcanzando la metacognición en el Grado de Educación Primaria de la Universidad de Málaga. Tras observar a lo largo de los años el número de sesiones que se destinaban para enseñar estadística a través de la clase magistral, decidieron cambiar la metodología al FC. Con esta nueva metodología el alumnado parece entender mejor la estadística y ha permitido que los estudiantes no solo adquieran el conocimiento, sino que además aprendan nuevas destrezas, habilidades y competencias, fomentando la competencia aprender a aprender.

Vidic y Clark (2016) realizaron una comparación entre una metodología mixta FC y clase magistral frente a una metodología FC en la que observaron que una metodología basada en FC era mejor que la mixta. Esta metodología permitía a los profesores centrarse en la resolución de ejercicios y en conceptos más difíciles debido a que los estudiantes habían visto los vídeos previos a la clase. Sin embargo, también notaron cierto rechazo a

la implementación de la metodología FC, incluyendo la insatisfacción por falta de clases tradicionales y el aumento de las expectativas de aprendizaje. Observan, además, que con esta metodología se han desarrollado otras habilidades en el alumnado, siendo capaces de razonar, de entender qué se está aprendiendo, cómo y para qué, desarrollando ese espíritu crítico necesario para esta sociedad.

Para terminar, acerca de la introducción de vídeos en el aula con la metodología FC (Kuiper et al., 2015), mostraron que realizar vídeos mostrando conceptos estadísticos en contextos reales hacía que los estudiantes extrapolasen a otras disciplinas y mejorasen su rendimiento. Otros estudios han demostrado que el aprendizaje basado en vídeos es ligeramente más efectivo que las charlas tradicionales presenciales (Cohen et al., 1981), incrementándose esta diferencia cuando los vídeos son interactivos (McNeil, 1989; Zhang et al., 2006). Además, establecen que las tareas para casa que se realizan online son tan efectivas como las tareas realizadas en papel (Bonham et al., 2003), en contra de la creencia difundida que señala que se produce un mayor aprendizaje cuando se realiza una tarea manual tal como escribir.

4. Marco teórico

Como se ha observado en el capítulo anterior, las prácticas educativas en el área de estadística siguen siendo las mismas que en décadas anteriores pese a que el número de investigaciones en estadística ha aumentado considerablemente (Batanero, 2001; Schiefelbein, 2017). Las diferentes investigaciones en estadística se han dividido en dos grandes ramas de estudio:

- Didáctica de la Estadística: cómo los profesores deben enseñar dicha rama de las matemáticas para que mejore el proceso de enseñanza – aprendizaje y los alumnos adquieran destrezas estadísticas que les permitan desenvolverse en la sociedad actual.
- Valorar el nivel de alfabetización estadística que tienen los alumnos o la sociedad en general. Consisten en identificar cuáles son las capacidades adquiridas por los alumnos relacionadas con la alfabetización o cultura estadística.

Para este trabajo, se define la alfabetización estadística como la capacidad de extraer información a partir de unos datos y generar nuestras propias conclusiones. Aunque no se debe entender alfabetización estadística como una serie de conocimientos y habilidades sino también como unos hábitos mentales que permitan tener una perspectiva crítica frente a la información que recibimos (Gal, 2002).

En este apartado se profundizará en el modelo de alfabetización estadística que propone Gal, también en el análisis didáctico de manera teórica para después mostrar el análisis didáctico de nuestra unidad didáctica en el Capítulo 5 y, por último, se dedicará otro epígrafe a mostrar las diferentes investigaciones en cuanto a los niveles de lectura de tablas y gráficos según diversos autores.

4.1. El modelo de alfabetización estadística de Gal

En la sociedad de la información, las actividades humanas están basadas en predicciones, en ella la creación, distribución y tratamiento de la información forman parte de todas las actividades sociales y económicas que forman parte de nuestra vida (Monleón – Getino, 2010). La abundancia de información nos rodea, en ocasiones sobrepasa nuestra capacidad, procede de fuentes diversas y es necesaria para tomar decisiones en un ambiente de incertidumbre (ANECA, 2004). De esta manera, es importante que los ciudadanos posean un nivel adecuado de alfabetización estadística para saber manejar los datos que recibimos y generar nuestras propias conclusiones de manera crítica.

La noción de alfabetización estadística que vamos a usar (Gal, 2002) pone en común varias de las definiciones más utilizadas hasta ese momento. Llega a la conclusión de que cultura estadística requiere dos componentes. El primer componente, llamado componente del conocimiento está formado por cinco elementos: habilidades de alfabetización, conocimiento estadístico, conocimiento matemático, conocimiento del contexto y preguntas críticas. La segunda componente es la actitudinal y se basa en la actitud crítica, creencias y actitudes.

En cuanto a la componente del conocimiento, se detallan a continuación los cinco componentes cognitivos:

- *Habilidades lingüísticas.* Los mensajes estadísticos se verbalizan a través de textos orales o escritos o requieren que los lectores interpreten diversos gráficos que contienen información (Kirsch et al., 1998). A menudo la información aparece en forma de texto, o en textos adyacentes a los gráficos y es por ello por lo que es necesario poseer habilidades lingüísticas que permitan entenderlo. Además, debemos ser capaces de transmitir dicha información de forma clara.
- *Conocimiento estadístico básico.* Es evidente que para poder comprender e interpretar mensajes estadísticos es necesario tener un conocimiento básico de estadística y probabilidad, así como aquellos conocimientos matemáticos que se utilizan en estadística.
- *Conocimiento matemático básico.* Aunque la estadística contiene mucha matemática, la alfabetización estadística en los primeros cursos debería basarse únicamente en las ideas estadísticas. Muchos procesos pueden ser resueltos por ordenadores, de modo que no se requiere un conocimiento extenso en matemática formal. Sin embargo, esto no implica que los estudiantes acepten los resultados estadísticos por ley, sino que deberá imponerse la intuición sobre aquellas ideas estadísticas conocidas (Moore, 1998; Wild y Pfannkuch, 1999).
- *Conocimiento del contexto.* La adecuada interpretación que los textos estadísticos depende de la habilidad que tienen los ciudadanos para situarlos en un contexto.
- *Habilidades críticas.* Los datos obtenidos de los medios proceden de diversas fuentes que, dependiendo del propósito, manipulan intencionadamente. Por eso es necesario que los ciudadanos se preocupen por la validez y veracidad de los datos, así como las evidencias y posibles interpretaciones que puedan tener.

A continuación, pasamos a estudiar la componente actitudinal de la alfabetización estadística. Esto engloba:

- *Actitud crítica.* Los ciudadanos deberían cuestionarse todo aquello que no parece lógico.
- *Creencias y actitudes.* Es importante que los individuos manifiesten una actitud positiva hacia la estadística y para ello no solo se necesita esa actitud sino

también una visión positiva de uno mismo, que ofrezca al usuario seguridad para plantear cuestiones en contextos de incertidumbre asociados a los estudios estadísticos.

4.2. Análisis didáctico

El análisis didáctico se define como un proceso para indagar, organizar y analizar los contenidos didácticos matemáticos en la etapa escolar, con el fin de planificarlos, implementarlos y evaluarlos (Rico, 2016). En resumen, cómo el profesor tiene que analizar, diseñar y organizar los contenidos y actividades de aprendizaje de la unidad, cómo llevarlos a la práctica del aula y cómo evaluarlos.

En el análisis didáctico se distinguen cuatro categorías o dimensiones de análisis: análisis de contenido (localizado en la dimensión cultural-conceptual), análisis cognitivo (localizado en la dimensión cognitiva), análisis de instrucción (localizado en la dimensión ética-normativa) y análisis de evaluación (localizado en la dimensión social).

Cada una de estas dimensiones tiene sus propios organizadores curriculares o componentes (Rico, 2016):

1. **Análisis de contenido.** Se centra en analizar, describir y establecer los diferentes significados que tienen las nociones involucradas en el tema de matemáticas sobre el que el profesor está realizando la planificación de la unidad didáctica (Lupiáñez, 2013) y consta de tres partes:
 - *Estructura conceptual y procedimental.* En este apartado se da respuesta a los conceptos que caracterizan la unidad didáctica, qué procedimientos existen entre conceptos, relaciones entre contenidos conceptuales y procedimentales y, por último, las normas, valores y actitudes con las que el alumnado se debe enfrentar a dichos contenidos.
 - *Sistemas de representación.* Constituye un conjunto estructurado de notaciones, símbolos y gráficos, dotado de una serie de reglas y convenios, que permiten expresar determinados aspectos y propiedades de un concepto matemático (Lupiáñez, 2016). Los cuatro sistemas de representación que se utilizarán a lo largo de la unidad didáctica serán el

verbal (usar el lenguaje para definir los conceptos), simbólico (uso del lenguaje matemático como el +, -, ...), gráfico (tablas de frecuencias y gráficos estadísticos) y digital (uso del programa PSPP).

- *Sentidos y modos de uso* (fenomenología). Relaciona las matemáticas con situaciones reales dónde tienen lugar los contenidos de la unidad didáctica.

2. **Análisis cognitivo.** Está centrado en el aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta los objetivos marcados por el profesor. El análisis cognitivo proporciona a los profesores criterios y métodos para describir y analizar las expectativas de aprendizaje (Lupiáñez, 2016).

- *Conocimientos previos.* Es necesario saber que conocimientos relacionados con la materia han sido adquiridos en el curso anterior.
- *Expectativas de aprendizaje.* Son las capacidades que el docente espera que el alumno adquiera. Se puede observar en el análisis de instrucción creado para la unidad didáctica los objetivos específicos para cada sesión.
- *Limitaciones de aprendizaje.* Son los errores y dificultades que pueden presentar el alumnado al enfrentarse a problemas y ejercicios y que impiden el correcto avance de la unidad didáctica. Normalmente los errores o dificultades tienen distintas procedencias:
 - a. El alumno presenta dificultades a la hora de asimilar conceptos o entender resultados.
 - b. El docente transmite inconscientemente algún resultado parcialmente erróneo o erróneo completamente.
 - c. Los errores son originados por la dificultad intrínseca de los conceptos matemáticos.
- *Oportunidades de aprendizaje.* Constituyen un sistema para analizar y estudiar las condiciones y orientación del aprendizaje matemático escolar. Se refiere al conjunto de circunstancias y experiencias, demandas y retos

que acompañan y estimulan los aprendizajes escolares, bien porque los regulan, los condicionan, los incentivan o los promueven.

3. **Análisis de instrucción.** Permite al docente seleccionar, diseñar y proponer tareas matemáticas escolares que guían el aprendizaje matemático de los estudiantes, promueven su comprensión de conceptos matemáticos, favorecen el desarrollo de su pensamiento matemático, motivan su interés y optimizan sus capacidades matemáticas (Moreno y Ramírez, 2016).

- *Tareas y secuenciación.* Las tareas se dividen en tareas de inicio, desarrollo y cierre (Flores y Rico, 2015). Las tareas deben tener una meta (expectativa de aprendizaje), formulación (cómo se presenta la tarea), recursos (medios necesarios), agrupamiento (cómo se organiza a los alumnos), contenidos, situación de aprendizaje (lugar o situación en el que se lleva a cabo la tarea), temporalización (duración) y complejidad (reproducción, conexión y reflexión).
- *Organización del trabajo en el aula.* Cómo se desarrollará la sesión, temporalización, agrupamientos, ...
- *Materiales y recursos.* Para facilitar que los alumnos hagan y actúen, se seleccionan o diseñan distintos instrumentos o medios, se llama materiales y recursos a estos medios, útiles para la enseñanza de las matemáticas (Flores, 2016)

4. **Análisis de evaluación.** Según el R.D. 1105/2014, la evaluación deberá ser “continua, formativa e integradora”. En esta última fase del análisis didáctico, el profesor recoge la información para el análisis de evaluación durante la puesta en práctica de las actividades y basándose en las actuaciones de los estudiantes (Gómez, 2002). El profesor deberá analizar las soluciones propuestas por los alumnos para dilucidar cuáles son las dificultades que subyacen a los errores y los posibles obstáculos que explican esas dificultades. Así, el profesor deberá seguir esquemas similares a los utilizados en el análisis cognitivo, es decir, deberá buscar resolver las siguientes cuestiones (Romero y Gómez, 2018):

- En qué medida los estudiantes alcanzaron los objetos de aprendizaje.

- En qué medida y de qué manera las tareas propuestas han contribuido al logro de los objetivos de aprendizaje, y a la superación de los errores y las dificultades previas.
- En qué medida y de qué manera el diseño y la implementación de la unidad didáctica contribuyen al desarrollo del aprendizaje deseado.

4.3. Niveles de lectura

Muchas de las tablas o gráficos que aparecen en la prensa, medios de comunicación o Internet, combinan diversos tipos de información numérica (frecuencias, porcentajes, razones, ...), clasificada en función de dos o más variables, que poseen los siguientes elementos estructurales (Friel et al., 2001):

- *Título y etiquetas.* Indican el contenido contextual y cuáles son las variables representadas. Este elemento aparece en tablas y gráficos.
- *Marco del gráfico.* Incluye los ejes, escalas y marcas de referencia de cada eje. Esto proporciona información sobre las unidades de medida de las diferentes variables. Puede haber diferentes tipos de marcos y sistemas de coordenadas: lineales, cartesianas, bidimensionales o multidimensionales.
- *Especificadores.* Son elementos visuales usados para representar los datos. Por ejemplo, los rectángulos en un histograma o los puntos en el diagrama de dispersión. Los autores señalan que no todos los especificadores son igualmente sencillos de comprender, sugiriendo el siguiente orden de dificultad: posición en una escala homogénea (gráficos de línea, de barras, de puntos e histogramas); posición en una escala no homogénea (gráficos polares, gráficos bivariantes); longitud (gráficos poligonales o estrellados sin ejes de referencia, árboles), ángulo o pendiente (gráfico de sectores, discos), área (círculos, pictogramas), volumen (cubos, algunos mapas estadísticos), color (mapas estadísticos codificados mediante color).

Para poder leer e interpretar tablas y gráficos es necesario, aunque no suficiente, conocer los elementos estructurales y los convenios relacionados con los mismos. Diversos autores han analizado las habilidades implícitas en la lectura y comprensión de

tablas y gráficos estadísticos, una de las más potentes fue la clasificación de niveles de Curcio, quien afirma que la comprensión gráfica se ve afectada por varios factores, como el conocimiento previo de los estudiantes, el contenido matemático incrustado en el gráfico y la forma del gráfico (Curcio, 1989). Curcio definió diferentes niveles de lectura gráfica:

- *Leer entre los datos*: Lectura literal del gráfico sin interpretar la información contenida en el mismo.
- *Leer dentro de los datos*: Interpretación e integración de los datos del gráfico. Esta capacidad requiere la comparación de datos o la realización de operaciones con los datos.
- *Leer más allá de los datos*: Realizar predicciones e inferencias a partir de los datos sobre informaciones que no se reflejan directamente en el gráfico.

Con el gran impulso que sufre la estadística en las últimas décadas del siglo XX, tres autores extienden la clasificación anterior (Friel et al., 2001), definiendo el nivel “leer detrás de los datos” consistente en valorar críticamente el método de recogida de datos, su validez y fiabilidad, así como las posibilidades de extensión de las conclusiones. Cuando se considera no sólo la interpretación de los gráficos, sino también su valoración crítica, la categoría “leer detrás de los datos”, puede subdividirse, en función de la capacidad crítica, respecto a la información reflejada en el gráfico (Aoyama, 2007):

- *Nivel idiosincrático*: Los estudiantes no pueden leer valores o tendencias en los gráficos. Cometan errores y no relacionan bien la información obtenida de los gráficos.
- *Nivel lectura básica*: Los estudiantes leen valores y medidas de tendencia en gráficos, pero no lo justifican.
- *Nivel racional/literal*: Los estudiantes leen correctamente el gráfico, incluyendo la interpolación, detección de tendencias y predicción, pero no cuestionan la información, ni dan explicaciones alternativas.
- *Nivel crítico*: Los estudiantes leen los gráficos, comprenden el contexto y evalúan la fiabilidad de la información, cuestionándola a veces, pero no son

capaces de buscar hipótesis que expliquen la discordancia entre un dato y una interpretación del mismo.

- *Nivel hipotético*: Los estudiantes leen los gráficos, los interpretan y evalúan la información, formando sus propias hipótesis y modelos.

5. Metodología

En este apartado vamos a describir la muestra utilizada para llevar a cabo este TFM. En este TFM se va a realizar una investigación en el ámbito educativo, dónde se trabajará con grupos reducidos en el que el profesor además de ser el docente será el investigador, por lo que la metodología usada será la de investigación – acción.

Uno de los objetivos de este trabajo fue el de analizar las diferencias en el proceso de enseñanza – aprendizaje en función de la metodología utilizada por el profesor. En la muestra que se describe a continuación, se observa que existen dos grupos de 4º ESO a los que se les enseñará utilizando metodología diferente. El primero (experimental), compuesto por 27 estudiantes, trabajará utilizando una experiencia innovadora basada en el modelo FC. El segundo grupo (control) se centrará en una metodología tradicional. Al final de la unidad didáctica, se realizará un estudio cuantitativo para observar si ha habido diferencias significativas en el aprendizaje de los alumnos. Queremos analizar con cuál de las dos metodologías se crean situaciones favorezcan el aprendizaje significativo de conceptos.

5.1. Descripción de la muestra

La población participante fueron alumnos del IES José Luis López Aranguren. Es un centro público de la Comunidad de Madrid, situado en Fuenlabrada. El centro tiene una antigüedad de ocho años por motivo de la fusión de los centros IES Atenea e IES José Luís López Aranguren, pero estos centros empezaron a funcionar en el año 1989 y 1994 respectivamente.

Es un instituto multirracial, ya que tiene un alto porcentaje de alumnado inmigrante o de padres inmigrantes. El centro está a las afueras del barrio, limitando con el campo y casi junto al término municipal de Leganés, lo que es indicativo de calidad medioambiental, por un lado, pero vacío de recursos socio-económicos por otro lado. Es

uno de los barrios de Fuenlabrada con menor proyección económica, como se demuestra por la cantidad de pequeños negocios cerrados; la poca durabilidad de los pequeños negocios que se abren, la alta tasa de desempleo, y el precio medio de la vivienda, que es de los menos altos del municipio. En resumen, podríamos afirmar que es una zona socio-económica desfavorecida. La muestra se ha seleccionado por muestreo incidental, seleccionando a los individuos a los que teníamos fácil acceso. En la Tabla 1 se puede observar la distinción por sexos de la muestra.

Tabla 1
Reparto de la muestra por sexo.

Curso	Hombres	Mujeres	Total
4º A	13	14	27
4º B	11	8	19

Por diversas situaciones, relacionadas con la COVID – 19 o con cuestiones de tiempo a la hora de planificar la asignatura de Matemáticas en cursos anteriores, estos 46 alumnos no han recibido formación previa del bloque 5: Estadística y Probabilidad del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Esta fue una de las razones principales para diseñar, a través de FC, una unidad didáctica relacionada con la alfabetización estadística.

5.2. Desarrollo de la experiencia

En este epígrafe se va a desarrollar la experiencia de ambas metodologías por separado. En primer lugar se tratará el desarrollo de la clase magistral y después el del FC. Ninguno de los alumnos habían dado ni el bloque de Estadística y Probabilidad ni habían utilizado el programa PSPP. Los agrupamientos de la clase en ambas metodologías fueron en parejas, dejando libertad de elección en todo momento. Por último, una semana antes de comenzar la unidad didáctica se colgó, a través de Google Classroom, un Manual PSPP de elaboración propia que se puede ver en el **Anexo A**.

En cuanto a la clase magistral, todo queda un poco empañado porque ocho alumnas abandonaran a mitad de las sesiones por aburrimiento, por ser últimos días de clase, por el poco interés o la ola de calor. Las clases se dividieron de la siguiente forma: al principio se destinaban 20 – 25 minutos a la explicación magistral de los conceptos y contenidos, así como al lanzamiento de las mismas preguntas que se eligieron para la

metodología FC, como se puede observar en las tablas creadas para el análisis de instrucción. Durante el resto de tiempo de la sesión, los alumnos se dedicaban, por parejas, a elaborar los ejercicios propuestos tanto a mano como con el programa PSPP. Hubo dos sesiones que los estudiantes no terminaron las tareas en clase y se las llevaron para terminar en casa, siendo entregadas al día siguiente.

En cuanto a la metodología FC ha sido flexible e integradora, teniendo en cuenta las características del alumnado. La finalidad de esta metodología es que los alumnos sean capaces de aprender de forma autónoma. Durante todas las sesiones se ha buscado que los alumnos mostrasen una actitud activa durante el desarrollo de las sesiones que componen la unidad. Así, los alumnos han sido los protagonistas de las clases. Para cada clase debían visualizar un vídeo previo (enlaces en la Tabla 2) que tenía una duración aproximada de, como mucho, 10 minutos. Cuando empezaba la sesión se dedicaban 5 o 10 minutos para que los alumnos propusieran preguntas sobre el vídeo y, en el caso de que no existieran, era el profesor quien proponía preguntas de reflexión o de ampliación del vídeo, tal y como se puede observar en las tablas del **Anexo C** . Se creaba un debate que tenía una duración de unos 15 minutos y posteriormente los alumnos realizaban las tareas propuestas a mano o con el programa PSPP.

Tabla 2

Enlaces vídeos.

Contenidos	Vídeos
Introducción y variables estadísticas	https://www.youtube.com/watch?v=vbzv8ghDSHk
Tablas de frecuencias	https://www.youtube.com/watch?v=ytSBVHFDUNo
Gráficos estadísticos	https://www.youtube.com/watch?v=iVGz7iTUxj8
Parámetros de centralización	https://www.youtube.com/watch?v=Eib2Qx1qz9Y
Parámetros de posición	https://www.youtube.com/watch?v=hGYWj5Rcq9A
Parámetros de dispersión	https://www.youtube.com/watch?v=MyVape40CLo

En la metodología FC el seguimiento de los vídeos ha sido bueno ya que todos los vídeos poseen más visualizaciones que número de estudiantes que componen la clase por lo que, aunque ha habido alumnos que no los han visto, existen otros casos que muestran el interés por la asignatura. Además, los alumnos han mostrado un interés total en los debates, tan solo ha habido tres o cuatro personas que no han participado de manera habitual.

6. Análisis didáctico de nuestra unidad didáctica

Para completar este trabajo fin de máster, se va a realizar el análisis didáctico de la unidad prevista de Estadística. Se dividirá el análisis didáctico según las partes anteriormente señaladas en el epígrafe 4.2 dentro del Capítulo 4.

6.1. Análisis de contenido

Comenzaremos estudiando el análisis de contenido y para ello vamos a estudiar la estructura conceptual, los sistemas de representación y los sentidos y modos de uso.

- **Estructura conceptual.** Dentro de la estructura conceptual debemos distinguir campo conceptual, campo procedimental y campo actitudinal.
 - **Campo conceptual:** Los contenidos se clasificarán en tres categorías según su complejidad: hechos, conceptos y estructuras.
 - **Hechos:** Nivel básico de complejidad.
 - *Términos* (denominaciones con los que designamos conceptos o relaciones entre conceptos): Variable estadística, cuantitativa discreta, cuantitativa continua, cualitativa nominal, cualitativa ordinal, observaciones, población, muestra, representatividad, tabla de frecuencias, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, porcentaje, base de datos, diagrama de barras, histograma, diagrama de sectores, media, mediana, moda, cuartil, decil, percentil, diagrama de caja y bigotes, varianza, desviación típica, rango, rango intercuartílico y coeficiente de variación.
 - *Notación* (signos y símbolos empleados para expresar una idea de modo breve y preciso): Símbolos elementales (+, -, ·, /), intervalos "[,], [,), (,], (,)", media (\bar{x}), mediana (M_e), moda (M_o), cuartiles (Q_1, Q_2, Q_3), deciles (D_1, D_2, \dots, D_9), percentiles (P_1, P_2, \dots, P_{99}), varianza (σ^2 ó s^2), desviación típica (σ ó s), rango (R), rango intercuartílico (R_i), coeficiente de variación (CV).

- *Convenios* (acuerdos que evitan largas explicaciones): La variable se representa en el eje horizontal mientras que la frecuencia absoluta o relativa se representa en el vertical. Las tablas de frecuencias se organizan en varias columnas siendo la de más a la izquierda la variable y hacia la derecha ponemos la frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada.
- *Resultados* (unidades de información de relaciones entre términos): La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. El coeficiente de variación es el resultado de dividir la desviación típica entre la media.
- **Conceptos:** Es el segundo nivel de complejidad. Desviación típica, varianza, coeficiente de variación.
- **Estructuras:** Es el nivel superior de complejidad. Estadística descriptiva.
- **Campo procedimental.** Los contenidos de la unidad didáctica se clasifican, de nuevo, según el grado de complejidad en: destrezas, razonamientos y estrategias.
 - **Destrezas:**
 - Determinar si una variable es cuantitativa o cualitativa.
 - Realizar una tabla de frecuencias completa.
 - Dibujar un gráfico de barras, histograma o diagrama de sectores.
 - **Razonamientos:**
 - Pasar de una tabla de frecuencias a un gráfico estadístico.
 - Pasar de un gráfico estadístico a una tabla de frecuencias.
 - Calcular la desviación típica teniendo la varianza.

- Calcular la varianza sabiendo la desviación típica.
- Calcular el coeficiente de variación teniendo la desviación típica y la media.
- Elaborar un diagrama de caja y bigotes teniendo el valor mínimo, máximo y cuartiles.
- **Estrategias:**
 - Interpretar un gráfico estadístico.
 - Interpretar una tabla de frecuencias.
 - Interpretar un parámetro de centralización, posición o dispersión.
- **Campo actitudinal.**
 - Valorar los gráficos estadísticos para describir situaciones contextualizadas y su utilidad para resolver problemas.
 - Disposición para realizar las tareas, ver vídeos y resolver satisfactoriamente los problemas.
 - Buscar algún posible error en los vídeos y corregirlo.
 - Estar dispuesto a trabajar en parejas y ayudar a tu compañero.
 - Debatir de una manera adecuada sobre los diferentes conceptos de la unidad didáctica.
- **Sistemas de representación.**
 - *Verbal:* Uso del lenguaje para fijar conceptos que estamos trabajando.
 - *Simbólico:* Uso del lenguaje matemático para transmitir conceptos o resultados.
 - *Gráfico:* Uso de tablas de frecuencias, gráficos estadísticos, diagramas de sectores y de caja y vigores.

- *Digital*: Uso de herramientas tecnológicas para facilitar y agilizar la comprensión de algunos conceptos matemáticos.

En la unidad didáctica diseñada, se establecen cinco focos principales y se van a mostrar las diferentes representaciones en cada uno de los focos:

- *Foco 1*: Elaborar tablas de frecuencias según sea la variable estadística.
- *Foco 2*: Elaborar gráficos estadísticos según sea la variable estadística.
- *Foco 3*: Calcular e interpretar parámetros de centralización para las variables que sea posible.
- *Foco 4*: Calcular e interpretar parámetros de posición para las variables que sea posible.
- *Foco 5*: Calcular e interpretar parámetros de dispersión para las variables que sea posible.

Tabla 3
Descripción del Foco 1.

Verbal	Simbólico	Gráfico	Digital
“Variable cuantitativa”	[], [), (], ()		
“Variable cualitativa”	$f_i = \frac{n_i}{N}$		
“Frecuencia absoluta”	$F_i = \frac{N_i}{N}$		
“Frecuencia relativa”	$N_i = \sum n_i$		
“Frecuencia absoluta acumulada”	$F_i = \sum f_i$		
“Frecuencia relativa acumulada”	$H_i = f_i \cdot 100$		

x_i	n_i	N_i	$f_i = \frac{n_i}{N}$	$F_i = \frac{N_i}{N}$	$H_i = f_i \cdot 100$
0	8	8	$\frac{8}{20} = 0.4$	$\frac{8}{20} = 0.4$	40%
1	6	8+6=14	$\frac{6}{20} = 0.3$	$\frac{14}{20} = 0.7$	30%
2	3	14+3=17	0.15	0.85	15%
3	2	17+2=19	0.10	0.95	10%
4	1	19+1=20	0.05	1	5%
$N = 20$			1		

Verbal	Simbólico	Gráfico	Digital
“Variable cuantitativa”	$x_i = EJE X$ $n_i = EJE Y$		YouTube, PSPP

Tabla 4
Descripción del Foco 2.

“Variable cualitativa”
 “Diagrama de barras”
 “Histograma”

Tabla 5
 Descripción del Foco 3.

Verbal	Simbólico	Gráfico	Digital
“Media” “Mediana” “Moda”	media = \bar{x} mediana = M_e moda = M_o	<p>The figure shows a frequency distribution table with columns for 'Intervalo de estudio', 'Número de estudiantes', 'Frecuencia', 'Frecuencia relativa', 'Frecuencia acumulada', 'Frecuencia acumulada relativa', and 'xi, ni'. Below the table is a bar chart with categories 'Fútbol', 'Baloncesto', 'Tenis', and 'Baloncesto' on the x-axis and frequency 'n' on the y-axis.</p>	YouTube, PSPP

Tabla 6
 Descripción del Foco 4.

Verbal	Simbólico	Gráfico	Digital
“Decil” “Cuartil” “Percentil”	Cuartiles = Q_1, Q_2, Q_3 Deciles = D_1, D_2, \dots, D_9 Percentiles = P_1, P_2, \dots, P_{99}	<p>The figure is a box plot titled 'Diagrama de caja de Notas_mat_4ºESO'. The y-axis represents grades from 0 to 8. The plot shows the median, quartiles, and range of the data.</p>	YouTube, PSPP

Tabla 7
 Descripción del Foco 5.

Verbal	Simbólico	Gráfico	Digital
“Varianza” “Desviación típica”	Varianza = σ^2 ó s^2 Desviación típica = σ ó s	<p>The figure is a handwritten table for calculating variance. It lists pairs of values (xi, ni), their products (xi * ni), and their squared products (xi^2 * ni). The final sum for xi * ni is 234,4 and for xi^2 * ni is 715,2.</p>	YouTube, PSPP

“Rango Intercuartílico”	Rango = R
“Coeficiente de variación”	Rango Intercuartílico = R_i Coeficiente de Variación = CV

6.2. Análisis cognitivo

A continuación, pasaremos a hablar del análisis cognitivo compuesto por los organizadores que describen los propósitos que ha de establecer el profesor relativos al aprendizaje de sus contenidos. Destacando qué puede y debe aprender el alumno, qué dificulta ese aprendizaje y qué oportunidades dispone para su logro.

- **Conocimientos previos.** Pese a que los alumnos no tenían ningún conocimiento previo pues es la primera vez que trabajan el bloque 5 Estadística y Probabilidad del RD 1105/2014, los conocimientos previos necesarios son:
 - Conocer las fases y tareas de un estadio estadístico.
 - Conocer las definiciones de población y muestra.
 - Distinguir entre variables cualitativas y cuantitativas.
 - Conocer los elementos de una tabla de frecuencias, así como saber calcularlos tanto para variables cualitativas como cuantitativas.
 - Conocer y saber dibujar los diferentes gráficos estadísticos.
 - Conocer y saber calcular parámetros de centralización, de posición y dispersión.
- **Expectativas de aprendizaje.**
 - *Foco 1:* Elaborar tablas de frecuencias según sea la variable estadística.
 - Distinguir entre variable cualitativa discreta o continua y cuantitativa nominal u ordinal.
 - Conocer los elementos estructurales de una tabla de frecuencias.

- Calcular correctamente cada una de las columnas que componen una tabla de frecuencias.
 - Calcular correctamente cómo se forman los intervalos cuando hay que agrupar los datos.
 - Interpretar adecuadamente la información de una tabla de frecuencias.
 - Utilizar el programa PSPP para la comprobación y realizar las tablas de frecuencias.
- *Foco 2:* Elaborar gráficos estadísticos según sea la variable estadística.
- Conocer los elementos que componen un gráfico estadístico.
 - Distinguir los tres gráficos estadísticos: diagrama de barras, histograma y diagrama de sectores.
 - Utilizar el gráfico idóneo para representar cada variable estadística.
 - Interpretar la información de un gráfico estadístico.
 - Utilizar PSPP para comprobar y dibujar los gráficos estadísticos.
- *Foco 3:* Calcular e interpretar parámetros de centralización para las variables que sea posible.
- Calcular correctamente la media y moda.
 - Realizar el adecuado algoritmo de cálculo de la mediana según sean nuestros datos.
 - Interpretar correctamente los parámetros de centralización.
 - Utilizar PSPP para comprobar y realizar el cálculo de los parámetros de centralización.
- *Foco 4:* Calcular e interpretar parámetros de posición para las variables que sea posible, así como ser capaz de dibujar el diagrama de caja y bigotes.

- Calcular adecuadamente cuartiles, deciles y percentiles.
 - Aprender a dibujar un diagrama de caja y bigotes.
 - Interpretar los parámetros de posición y el diagrama de caja y bigotes.
 - Utilizar PSPP para comprobar y realizar el cálculo de los parámetros de posición y del diagrama de caja y bigotes.
- *Foco 5*: Calcular e interpretar parámetros de dispersión para las variables que sea posible.
- Calcular adecuadamente la varianza, desviación típica y coeficiente de variación.
 - Interpretar los parámetros de dispersión de manera adecuada.
 - Utilizar PSPP para comprobar y realizar el cálculo de los parámetros de dispersión.
- **Limitaciones de aprendizaje.** Son los errores y dificultades concretas que puede presentar el alumnado al enfrentarse a diferentes tareas o problemas. A continuación, vamos a recoger las principales dificultades con sus errores correspondientes, extraídos de algunas investigaciones (Arteaga y Batanero, 2010; Batanero, 2000; Guerrero y Torres, 2017; Molina et al., 2019). Además, se relacionarán con los tipos de dificultad propuestos por Socas (1997). Pueden consultar estas tablas en el **Anexo B**.
- **Oportunidades de aprendizaje.** Todas los vídeos y tareas que componen la unidad didáctica han sido pensadas para solucionar las dificultades y errores observados en otras investigaciones.

6.3. Análisis de instrucción

En este epígrafe hemos diseñado tareas que contribuyen al logro de las expectativas de aprendizaje que se tienen del anterior análisis. El análisis de instrucción se divide en dos partes: análisis de las tareas y la secuenciación de cada sesión de trabajo.

El análisis completo de las tareas y la secuenciación de cada sesión de trabajo se puede encontrar en el **Anexo C**.

Además, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en nuestra práctica diaria es la atención a la diversidad, es por ello por lo que se diseñó dos fichas, una de refuerzo y otra de ampliación. Los alumnos con retraso en su aprendizaje con respecto a la mayoría del grupo, para alcanzarles y no desmotivarles harán las tareas de refuerzo. Los alumnos que van por delante en su aprendizaje a la mayoría, para evitar la desmotivación realizarán las actividades de ampliación una vez han terminado los objetivos marcados. Ambas fichas se encuentran en el **Anexo E**.

6.4. Análisis evaluativo

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables recogidos en el Bloque de Estadística y Probabilidad del RD. 1105/2014 han sido recogidos de manera teórica en el Capítulo 2. Para evaluar cada uno de los contenidos del Bloque 1, teniendo en cuenta sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se muestran a continuación, se ha diseñado una rúbrica de tres niveles para evaluarlos.

Figura 1

Rúbrica evaluación contenidos Bloque 1.

	0	1	2
Utiliza el vocabulario adecuado para expresar el proceso seguido en la resolución del problema.	No lo utiliza.	Lo utiliza pero también utiliza el coloquial.	Utiliza el vocabulario estadístico aprendido.
Utiliza adecuadamente la información de la Tarea, comprendiendo y analizando el resultado.	La utiliza de manera errónea.	La utiliza adecuadamente pero no comprende el resultado.	La utiliza adecuadamente, comprende el resultado y lo analiza.
Trabaja con interés, muestra curiosidad y ayuda a los compañeros.	No participa activamente.	Trabaja con interés y ayuda a los compañeros pero no muestra curiosidad.	Trabaja adecuadamente, ayuda a sus compañeros y muestra curiosidad.
Analiza e interpreta críticamente la Tarea.	No la analiza.	La analiza pero no la interpreta.	La analiza y saca interpretaciones de ella.
Utiliza adecuadamente el programa informático PSPP.	Lo utiliza mal.	Lo utiliza bien pero no es crítico con las salidas.	Lo utiliza bien y analiza críticamente los resultados.

Además, se muestra a continuación los criterios de evaluación creados específicamente para esta unidad.

Tabla 8

Criterios de evaluación asociados a los objetivos del Foco 1.

Objetivos asociados al Foco 1	Criterios de evaluación
Distinguir entre variable cualitativa discreta o continua y cuantitativa nominal u ordinal.	<ul style="list-style-type: none"> - Conoce y distingue variables cualitativas y cuantitativas. - Conoce y distingue variables cualitativas ordinales y nominales. - Conoce y distingue variables cuantitativas discretas y continuas.
Conocer los elementos estructurales de una tabla de frecuencias.	<ul style="list-style-type: none"> - Conoce los diferentes elementos de una tabla de frecuencias. - Escribe todos los elementos cuando realiza una tabla de frecuencias. - Sabe identificar qué elementos faltan en una tabla de frecuencias.
Calcular correctamente cada una de las columnas que componen una tabla de frecuencias.	<ul style="list-style-type: none"> - Conoce las diferentes frecuencias que componen una tabla de frecuencias. - Distingue entre frecuencia relativa y absoluta. - Calcula adecuadamente la frecuencia relativa y la relativa acumulada.
Calcular correctamente cómo se forman los intervalos cuando hay que agrupar los datos.	<ul style="list-style-type: none"> - Conoce cuando se deben agrupar los datos en intervalos. - Conoce cómo se agrupan los datos en intervalos. - Utiliza adecuadamente el paréntesis y el corchete a la hora de crear los intervalos.
Interpretar adecuadamente la información de una tabla de frecuencias.	<ul style="list-style-type: none"> - Describe de manera adecuada los elementos de la tabla de frecuencias. - Interpreta adecuadamente la información que proporciona la tabla de frecuencias.
Utilizar el programa PSPP para la comprobación y realizar las tablas de frecuencias.	<ul style="list-style-type: none"> - Categoriza adecuadamente las variables según el tipo que sean. - Usa las pestañas adecuadas para mostrar una tabla de frecuencias.

Tabla 9

Criterios de evaluación asociados a los objetivos del Foco 2.

Objetivos asociados al Foco 2	Criterios de evaluación
Conocer los elementos que componen un gráfico estadístico.	<ul style="list-style-type: none"> - Conoce los diferentes elementos de un gráfico estadístico. - Escribe todos los elementos cuando realiza un gráfico estadístico. - Sabe identificar qué elementos faltan en un gráfico estadístico.
Distinguir los tres gráficos estadísticos: diagrama de barras, histograma y diagrama de sectores.	<ul style="list-style-type: none"> - Conoce los diferentes tipos de gráficos. - Realiza, con rectas, las barras que componen los diagramas de barras e histograma. - Calcula los porcentajes del diagrama de sectores de manera adecuada.
Utilizar el gráfico idóneo para representar cada variable estadística.	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliza el gráfico adecuado para cada variable estadística.
Interpretar la información de un gráfico estadístico.	<ul style="list-style-type: none"> - Describe de manera adecuada los elementos del gráfico. - Interpreta adecuadamente la información que proporciona el gráfico.

Utilizar PSPP para comprobar y dibujar los gráficos estadísticos.	- Usa las pestañas adecuadas para mostrar los diferentes gráficos estadísticos en función de qué tipo sea la variable estadística.
---	--

Tabla 10

Criterios de evaluación asociados a los objetivos del Foco 3.

Objetivos asociados al Foco 3	Criterios de evaluación
Calcular correctamente la media y moda.	- Conoce y distingue entre media y moda. - Sabe cómo calcular la media. - Calcula adecuadamente la moda.
Realizar el adecuado algoritmo de cálculo de la mediana según sean nuestros datos.	- Distingue si el número de datos es par o impar. - Distingue si los datos están agrupados o no.
Interpretar correctamente los parámetros de centralización.	- Analiza adecuadamente los parámetros de centralización.
Utilizar PSPP para comprobar y realizar el cálculo de los parámetros de centralización.	- Usa las pestañas adecuadas para calcular los diferentes parámetros de centralización. - Analiza los parámetros de centralización adecuadamente.

Tabla 11

Criterios de evaluación asociados a los objetivos del Foco 4.

Objetivos asociados al Foco 4	Criterios de evaluación
Calcular adecuadamente cuartiles, deciles y percentiles.	- Conoce y distingue entre cuartil, decil y percentil. - Relaciona adecuadamente los cuartiles con sus deciles y percentiles correspondientes. - Calcula adecuadamente los cuartiles y cualquier decil o percentil.
Aprender a dibujar un diagrama de caja y bigotes. Interpretar correctamente los parámetros de posición y el diagrama de caja y bigotes.	- Conoce qué elementos componen un diagrama de caja y bigotes. - Interpreta adecuadamente un diagrama de caja y bigotes. - Interpreta adecuadamente los parámetros de posición. - Interpreta adecuadamente un diagrama de caja y bigotes.
Utilizar PSPP para comprobar y realizar el cálculo de los parámetros de posición y del diagrama de caja y bigotes.	- Usa las pestañas adecuadas para calcular los diferentes parámetros de posición. - Utiliza las pestañas adecuadas para realizar un diagrama de caja y bigotes.

Tabla 12

Criterios de evaluación asociados a los objetivos del Foco 5.

Objetivos asociados al Foco 5	Criterios de evaluación
Calcular adecuadamente la varianza, desviación típica y coeficiente de variación.	- Conoce los conceptos de varianza, desviación típica y coeficiente de variación. - Distingue entre varianza y desviación típica. - Calcula adecuadamente la varianza y la desviación típica. - Calcula adecuadamente el coeficiente de variación.

Interpretar los parámetros de dispersión de manera adecuada.	-	Interpreta adecuadamente los diferentes parámetros de dispersión.
Utilizar PSPP para comprobar y realizar el cálculo de los parámetros de dispersión.	-	Usa las pestañas adecuadas para calcular los diferentes parámetros de dispersión.

7. Resultados

Se dedica este epígrafe al análisis de los resultados que hemos obtenido al analizar las soluciones propuestas por los alumnos en ambas metodologías. Voy a dividir el estudio en dos partes, el primero que estudiaré el resultado global de las tareas previas a la evaluación y la segunda parte que mostraré y evaluaré los resultados de las tareas del examen.

Para hacernos una idea sobre las diferencias por sexo y metodología, clasificamos las 30 tareas como se muestra en el **Anexo D** en un archivo PSPP dónde se codificaron las tareas como 0 = incorrecta, 1 = Parcialmente correcta y 2 = Correcta. Cada observación iba clasificada por su género (M = Mujer, H = Hombre) y la metodología utilizada en cada clase (CM= Clase magistral, FC = Flipped Classroom). Se puede observar a simple vista que a partir de la Tarea 15 (sesión 6), todas las chicas del grupo de la clase magistral dejaron de asistir a clase por lo que no se tiene información de dichas tareas. Sin embargo, tanto los chicos de la clase magistral como los alumnos y alumnas del aula invertida vinieron a todas las sesiones incluso habiendo acabado las clases de manera obligatoria el día 14 de junio ya que la unidad didáctica se alargó hasta el día 17 de junio.

Antes de pasar a hablar de los resultados generales, me gustaría señalar que ha habido tareas que tuvieron una muy buena acogida por parte del alumnado como son las Tareas 5, 10, 17, 18, 19, 27 y 28. Sin embargo, son las que peores resultados han tenido. Si bien son tareas de conexión o reflexión (dificultad media – alta) se crearon para que fueran motivadoras de manera que el alumnado conectara diferentes conceptos vistos en la unidad; sobre todo la Tarea 5 (García Azcárate, 2012), pero los resultados no fueron los esperados pese a que la motivación aumentó. También observé que muchas de las tareas de reproducción fueron aburridas para ellos o incluso repetitivas, pero, al permitirse el uso del programa PSPP se detectó que dejaron de percibirlo como tal y trabajaron con

motivación ya que nunca habían usado un programa estadístico más allá de Excel en algunos casos.

En general, se observa que los resultados no son excesivamente buenos. Existe una ligera paridad en los resultados de la clase con metodología FC y la clase magistral. En particular, parece que los resultados han sido ligeramente mejores con la metodología FC, pero la diferencia no es significativa.

Además de ilustrar cuáles fueron los resultados de cada sesión, vamos a realizar un pequeño análisis cognitivo acerca de los principales errores o limitaciones de aprendizaje que han tenido los alumnos ante algunas tareas.

Existen cinco alumnos en la metodología FC y tres alumnos en la clase magistral, que han tenido grandes dificultades a la hora de asimilar conceptos y entender resultados, que estuvieron trabajando también los ejercicios de refuerzo que se proponen en el siguiente epígrafe. En el caso del FC son alumnos que han ido teniendo estas limitaciones a lo largo de todo el curso, pero, en esta unidad didáctica, en la que han tenido acceso a las explicaciones de manera ilimitada creo que han mejorado su rendimiento. Otra serie de alumnos, los que realizaban las actividades de manera parcialmente correcta, que habitualmente eran los mismos, tenían errores originados por la dificultad intrínseca de los conceptos matemáticos.

En la sesión 1, en la que trabajaron las Tareas 1, 2 y 3, en ambas metodologías tuvieron pocos problemas al distinguir variables estadísticas, pero sí que noté que les costó mucho poner sus propios ejemplos de cada una de las variables. La tarea de crear una base de datos les divirtió y tuvo buenos resultados, pero hubo algunas personas que codificaron mal las variables creadas, al igual que algunas personas en la Tarea 2. En la Figura 2 y 3 se pueden observar soluciones de alumnos de las diferentes metodologías y en la Figura 4 se puede ver cuáles son los resultados de las tareas de la sesión 1.

Figura 2

Ejemplo de variables cuantitativas ordinales alumno clase magistral.

Figura 3

Ejemplo de variables cuantitativas ordinales alumna FC.

Figura 4

Resultados sesión 1.

La sesión 2, donde trabajaron las Tareas 4 y 5 fue un poco caótica en ambos grupos. Aunque los principales errores se presentaron en la Tarea 5 existieron otros errores a la hora de calcular la tabla de frecuencias. Algunas personas confundían la frecuencia absoluta y la acumulada, otros no distinguían entre frecuencia acumulada y total de las observaciones y algunos realizaban el cálculo de la frecuencia relativa dividiendo al revés. En cuanto a la Tarea 5, les costó entender mucho las pistas del mensaje cifrado y, por supuesto, identificar cada letra con su símbolo al tener varias opciones para cada uno. Tardaron más tiempo del estipulado y algunas personas se llevaron la tarea a casa para terminarla. Llama la atención que tan solo 5 personas en las dos clases llegaron a la solución. En la Figura 5 se puede ver la Tarea 5 realizada correctamente.

Figura 5

Tarea 5 terminada por alumna FC.

xi	ni	Ni	fi	Fi	Hi	
φ	2	2	$\frac{2}{40}=0.05$	$\frac{2}{40}=0.05$	5%	C φ
→	2	4	$\frac{2}{40}=0.05$	$\frac{4}{40}=0.1$	5%	R →
⊕	6	10	$\frac{6}{40}=0.15$	$\frac{10}{40}=0.25$	15%	E ⊕
←	5	15	$\frac{5}{40}=0.125$	$\frac{15}{40}=0.375$	12.5%	O ←
▷	2	17	$\frac{2}{40}=0.05$	$\frac{17}{40}=0.425$	5%	Q ▷
∏	2	19	$\frac{2}{40}=0.05$	$\frac{19}{40}=0.475$	5%	U ∏
α	2	21	$\frac{2}{40}=0.05$	$\frac{21}{40}=0.525$	5%	M α
Δ	6	27	$\frac{6}{40}=0.15$	$\frac{27}{40}=0.675$	15%	Δ Δ
▴	1	28	$\frac{1}{40}=0.025$	$\frac{28}{40}=0.7$	2.5%	S ▴
□	2	30	$\frac{2}{40}=0.05$	$\frac{30}{40}=0.75$	5%	V □
♦	2	32	$\frac{2}{40}=0.05$	$\frac{32}{40}=0.8$	5%	L ♦
∩	1	33	$\frac{1}{40}=0.025$	$\frac{33}{40}=0.825$	2.5%	P ∩
↓	1	34	$\frac{1}{40}=0.025$	$\frac{34}{40}=0.85$	2.5%	T ↓
•	4	38	$\frac{4}{40}=0.1$	$\frac{38}{40}=0.95$	10%	N •
∇	1	39	$\frac{1}{40}=0.025$	$\frac{39}{40}=0.975$	2.5%	I ∇
U	1	40	$\frac{1}{40}=0.025$	$\frac{40}{40}=1$	2.5%	D U

N=40

CÍEO / QUE / MAS / VALE / PAJERO
 / EN / MANO / QUE / CIEN / VOLANDO

En la sesión 3 pese a que volvimos a apreciar errores cómo los que ocurrieron en la sesión 2 para las tablas de frecuencias de los datos agrupados, se desarrolló cumpliendo los tiempos y los objetivos. No tuvieron grandes problemas al realizar las Tareas 6 y 7. Se pueden ver los resultados de la Tarea 6 en la Tabla 13.

Tabla 13

Resultados por metodologías Tarea 6.

		T6			Total
		0	1	2	
Metodología	CM	6	4	9	19
	FC	9	5	13	27
Total		15	9	22	46

La sesión 4 y 5 fueron las sesiones más importantes del tema. Por un lado, aparecieron errores al realizar gráficos estadísticos a mano. Existieron problemas como los encontrados por Molina-Portillo et al. (2019) a la hora de realizar diagrama de sectores ya que varios alumnos que tuvieron serios problemas para conseguir que los porcentajes sumaran 100 %. Como se puede ver a continuación en la Figura 6, la suma de porcentajes es 97 %. También aparecieron errores al dibujar diagramas de barras o histogramas dónde las barras no eran rectas o las barras no eran del mismo tamaño y aparecen errores dónde se confunde el diagrama de barras con el histograma, como se puede ver en la Figura 7.

Figura 6

Representación errónea diagrama de sectores alumna FC.

Figura 7

Error al utilizar el gráfico estadístico adecuado.

Por otro lado, la sociedad demanda personas que posean los contenidos estadísticos mínimos para ser críticas. Analizando las respuestas de todas las tareas, se observa que las etapas de leer entre los datos y leer dentro de los datos, hechas por Curcio (1989), son conseguidas por los estudiantes. Sin embargo, el nivel de lectura de Curcio (1989): leer más allá de los datos, en muchos casos no está conseguido.

En ambas metodologías, casi todos afianzaron conceptos y contenidos gracias al debate que se produjo dónde los alumnos parecieron entender la importancia de que un gráfico posea todos los elementos para ser considerado un buen gráfico. Las tareas de reproducción (8 y 9) les resultaron fáciles de realizar, sin embargo, la 10 y 11 fueron muy complicadas bajo su punto de vista y las interpretaciones que hicieron fueron muy sucintas como se puede ver en la Tabla 14, dónde hemos clasificado las respuestas de los estudiantes según los niveles propuestos por Aoyama (2007).

Tabla 14

Categorización de los estudiantes para la sesión 4-5 según Aoyama (2007).

Nivel de Ayoama	Idiosincrático	Lectura básica	Racional / Literal	Crítico	Hipotético
FC	5	6	8	4	4
Clase Magistral	3	8	5	2	1

De esta manera, se observa que, aunque los resultados no sean malos, gran parte de la muestra se encuentra en los primeros niveles de lectura o comprensión de gráficos, probablemente causado por no haber dado nada relacionado con la Estadística en su vida académica. Es necesario que los estudiantes empiecen a trabajar estos conceptos previamente para que en el último curso de la ESO se situaran, al menos, en el nivel crítico.

Figura 8

Resolución tarea 10 por alumna FC.

Figura 9

Resolución incorrecta e incompleta de la Tarea 11 de una alumna FC.

En la sesión 6, aparecieron errores típicos a la hora de calcular la mediana en unos pocos alumnos. Algunos no ordenaban los datos para calcularla y otros confundían la frecuencia con el valor de la variable ya que calculaban el dato central de las frecuencias absolutas ordenadas de forma creciente. Estos errores son los mismos que se encuentran en otros estudios (Carvalho, 2001). Además, respecto a la comprensión de la mediana, algunos alumnos entienden que la mediana es el centro de “algo” pero no siempre

comprenden a lo que se refiere ese “algo” quizás porque no comprenden realmente que una tabla de frecuencias es sólo un resumen de los datos y no son capaces de pasar de la tabla a la lista de valores que es una representación alternativa de los datos (Barr, 1980). Por último, también me gustaría señalar que, aunque ha habido errores, el cálculo de la mediana es complejo ya que el algoritmo de cálculo es diferente según tengamos un número par o impar de datos y según si los datos están agrupados o no, aspecto que hace que el resultado varíe en función del algoritmo aplicado (Cobo y Batanero, 2000). Esto último también les resultó difícil ya que los alumnos están acostumbrados a un único método de cálculo y una única solución para los problemas.

Figura 10

Resolución sin explicación de la Tarea 15 por un alumno FC.

Figura 11

Resolución correcta de la Tarea 15 por un alumno FC.

También aparecieron errores al realizar las Tareas 17 y 18 ya que son tareas de nivel medio y, en general en toda la unidad didáctica, les costó mucho más aquellos ejercicios que eran más interpretativos. Por ejemplo, en la tarea 17 muy pocas personas contestaron bien a la pregunta de cómo se había llegado a la conclusión: “La nota media de los alumnos de 4º ESO es de 7,9”. Pocas personas pensaron que podían haber cogido una muestra pequeña e inferir resultados sino que la mayoría contestaron que sumando las notas y dividiendo entre el número de alumnos. En la Figura 12 se puede observar la resolución de una alumna del FC.

Figura 12

Resolución Tarea 17 por alumna FC.

De igual forma, en la sesión 7, ocurrió lo mismo para el cálculo de deciles o percentiles. Considero que el error proviene de que no entendieron que los parámetros de posición se refieren al conjunto ordenado de datos. Respecto al dibujo del diagrama de caja y bigotes no hubo mayor problema que el de calcular los parámetros que se involucran de una manera adecuada. En la Figura 13 se puede ver un error de esta sesión.

Figura 13

Error cálculo Percentil 5 Tarea 21 por alumno clase magistral.

Tarea 21.
$$P_5 = \frac{5 \cdot n}{100} = \frac{150}{100} = 1,5$$

Percentil 5 = 1,5

En la sesión 8, los ejercicios que más problemas dieron en ambas metodologías fueron las Tareas 27 y 28, ya que son ejercicios sin datos numéricos y les costó mucho abstraer la interpretación. Otro de los ejercicios que tuvo mayor motivación fue la Tarea 29 dónde elaboraban un crucigrama con los conceptos estadísticos de la unidad, este ejercicio al igual que la Tarea 5 fueron sacados de la web de Ana García Azcárate quien tiene muchas tareas motivadoras para toda la asignatura de matemáticas, en la Figura 16 se puede ver dicho crucigrama resuelto. En las Figuras 14 y 15 se pueden ver dos resoluciones diferentes de las Tareas 27 y 28, la primera muy bien ejecutada y la segunda realizada de manera errónea.

Figura 14

Tareas 27 y 28 bien resueltas por alumno FC

Figura 15

Tareas 27 y 28 alumnos FC mal resueltas y sin explicar.

Figura 16

Crucigrama estadístico resuelto por alumno clase magistral.

En general, a lo largo de la unidad didáctica creo que los errores no dependían de la metodología utilizada, sino que provenían tanto de la dificultad de los conceptos como de la dificultad de algunas tareas. Se han producido más o menos los mismos errores que

han estudiado otros autores y que hemos señalado en el **Anexo B** al analizar las limitaciones de aprendizaje.

En cuanto a la sesión 9, que fue la sesión de evaluación, podemos ver en el Tabla 15 los resultados de cada tarea. Se observa a simple vista que, de manera general, en ambas metodologías ha habido buenos resultados y llama la atención que los ejercicios están o bien o mal, casi no hay respuestas a medias de manera que parece que el aprendizaje ha afianzado en algunas personas, pero en otras no.

Tabla 15

Resultados globales de las tareas de evaluación.

Tarea	Metodología	Hombres			Mujeres		
		I	PC	C	I	PC	C
Tarea 30	FC	5	0	8	5	0	9
	Clase magistral	4	0	7	-	-	-
Tarea 31	FC	3	4	6	4	4	6
	Clase magistral	2	4	6	-	-	-
Tarea 32	FC	4	0	9	3	0	11
	Clase magistral	5	0	6	-	-	-
Tarea 33	FC	4	2	7	2	4	8
	Clase magistral	3	3	5	-	-	-
Tarea 34	FC	2	0	11	2	0	12
	Clase magistral	5	0	6	-	-	-

Nota: I = Incorrecto. PC = Parcialmente correcto. C = Correcto

En resumen, tal y cómo esperaba, los alumnos que han terminado todas las sesiones han respondido de manera notable ante esta unidad didáctica. Los dos grupos poseen alumnos trabajadores que han permitido realizar las clases tal y cómo se tenía programado, a excepción de pocas tareas que hicieron que variara la temporalización. Además, considero que los resultados pueden ser mejorables con una revisión de las tareas planteadas y las metodologías utilizadas.

Por último, considero que no tuvieron mayor problema con el programa PSPP. Al principio trabajaban un poco más lento ya que el programa no les era familiar y los ordenadores del instituto funcionan regular, pero a medida que fueron pasando las sesiones cogieron, en muchos casos, gran soltura con el programa. Se tuvo en cuenta que nunca hubieran trabajado con un programa estadístico o programa informático en general, por lo que cada duda que iba surgiendo en ambas metodologías se iba aclarando desde el ordenador del profesor o de manera individual.

8. Conclusiones

Para finalizar, vamos a valorar el grado de consecución de los objetivos que nos marcamos al principio de la unidad didáctica, comentaremos las limitaciones del estudio y las futuras líneas de investigación.

8.1. Conclusiones sobre los objetivos generales y específicos

Al principio de este trabajo planteamos una serie de objetivos generales y específicos que se pretendían alcanzar.

Objetivos específicos:

- **Desarrollar la propuesta didáctica centrada en el análisis e interpretación de tablas y gráficos, englobada dentro del bloque de Estadística utilizando la metodología FC y la clase magistral.**

Considero que este objetivo está cumplido, desde el marco teórico diseñamos actividades que nos permitieran posteriormente analizar el nivel de logro a la hora de conseguir analizar o interpretar un gráfico estadístico. Tuvimos muy en cuenta tanto el modelo de alfabetización de Gal (2002) como las clasificaciones de Curcio (1989) y Aoyama (2007) de manera que nos permitiera conocer hasta dónde habían llegado los alumnos a interpretar los datos.

Tratamos de que los estudiantes empezaran a ser estadísticamente alfabetos según la definición de Gal (2002), fomentando las cinco componentes cognitivas y tratando de potenciar la componente actitudinal, en particular, fomentando las actitudes críticas y creando una actitud positiva ante un bloque que no están acostumbrados a dar, pero si convivir con él. Posteriormente, se señalará la necesidad de evaluar, de una manera más profunda, aspectos de la cultura estadística como la interpretación crítica de información.

En cuanto a la lectura de gráficos y tablas, como he señalado anteriormente en la Tabla 14, pocos alumnos han alcanzado los niveles crítico o hipotéticos ya que era la primera vez que tomaban contacto con este bloque de Estadística. En mi opinión, que muchos estudiantes no hayan conseguido “leer más allá de los datos” ha sido uno de los aspectos que me gustaría mejorar de esta unidad didáctica.

- **Analizar el método tradicional de enseñanza valorando su adecuación a la sociedad actual.**

Tras el análisis comparativo, la clase magistral sigue siendo una metodología que puede funcionar en la sociedad actual. Es cierto que metodologías como el FC ponen el foco en el estudiante, que parecería algo teóricamente ideal, pero al igual que hemos comentado en el marco teórico una clase magistral debe estar bien preparada, estructurada, tener claridad expositiva, buscar la implicación de la audiencia, ser llevada a cabo con interés y entusiasmo. De esta manera, considero que para trabajar con una metodología de clase magistral se debe diseñar una unidad didáctica contextualizada y no limitarnos a realizar una exposición de algo que conocemos y les imponemos a los estudiantes. No debemos perder de vista todas las características de esta metodología y tener en cuenta que emplear esta metodología también conlleva mucho tiempo de preparación.

- **Detallar la fundamentación del modelo FC, considerando sus aportaciones y sus limitaciones.**

Hemos aportado la fundamentación teórica del modelo FC, hemos leído numerosas investigaciones previas que nos han servido para mejorar nuestra experiencia en el aula al conocer, a priori, algunas ventajas e inconvenientes de dicha metodología y hemos diseñado una propuesta didáctica basándonos en la teoría que subyace. Hemos aprendido que el modelo FC es ideal teóricamente pero no siempre hemos conseguido que los alumnos vean los vídeos y sigan la clase con normalidad pues si no se hace el trabajo en casa es imposible dar la clase como tenías planeado.

Uno de los aspectos que más me ha gustado es cuando se creaban debates en clase, es muy importante conocer las inquietudes o curiosidades que tienen y resolverlo entre iguales y es una de las grandes ventajas frente a otras metodologías. En los debates casi siempre participaban las mismas personas, pero al final de las sesiones todos hacían su aportación, también un poco obligados por mí. Es una de las cosas que creo que mejora considerablemente la experiencia ya que puedes profundizar durante más tiempo en los conceptos.

- **Comparar las metodologías clase magistral y FC para la enseñanza del bloque de estadística en 4º ESO.**

Por desgracia, como he comentado anteriormente, prácticamente a mitad de la unidad didáctica las chicas de la clase magistral decidieron dejar de venir. La muestra era muy pequeña y debido a esta circunstancia lo fue aún más por lo que pude comparar ambas metodologías de una manera poco significativa ya que la clase magistral era prácticamente una clase particular y es por ello por lo que creo que los resultados con esta metodología no distaron tanto de los del FC.

La metodología FC empezó regular, el primer vídeo lo vio menos del 75% de la clase, el primer debate que se creó no fue muy productivo y el primer contacto con el programa PSPP no fue el idóneo. Todo esto fue debido a que nunca habían tenido una metodología así, ni habían utilizado un software estadístico. Sin embargo, a medida que fueron pasando las sesiones observé un mayor interés por la unidad didáctica y sentí que estaban más metidos en la experiencia.

En cuanto a la clase magistral, nunca los vi entusiasmados por el tema. La experiencia cambió radicalmente en la clase magistral cuando pasamos de ser 19 a ser 11 alumnos. La atención pasó a ser aún más personalizada y cualquier duda que se producía podía ser resuelta, mientras que cuando la clase era más grande no todas las dudas podían ser resueltas por cuestiones de tiempo.

Por tanto, pese a todo esto, creo que se ha podido llevar a cabo una comparación de metodologías para la enseñanza del bloque de Estadística en 4º ESO Matemáticas Académicas.

- **Examinar las ventajas e inconvenientes de cada una de las metodologías en el aula, tanto la tradicional como el FC.**

La experiencia nos ha permitido examinar ventajas e inconvenientes de cada una de las metodologías.

- **Clase magistral:**
 - o *Ventajas:*
 - La función del profesor se reduce a la exposición del conocimiento, que se traduce en que el tiempo de preparación de la clase es menor.

- Poder implicar a toda la clase en la participación activa del debate.
- El profesor dirige la clase tal y cómo lo tiene programado.
- *Inconvenientes:*
 - Fomento de la pasividad de los estudiantes. Incapacidad del método para atender a la diversidad.
 - La opinión de los alumnos no es tan válida como la del profesor, pues es el poseedor de la verdad absoluta.
- **Flipped Classroom o aula invertida:**
 - *Ventajas:*
 - Todas las informaciones son tan válidas como las del profesor.
 - El alumno puede acceder al contenido de manera ilimitada.
 - Cada alumno ha ido autorregulándose su aprendizaje.
 - Permite la profundización de conceptos y contenidos para aquellas personas que han visualizado los vídeos.
 - *Inconvenientes:*
 - Algunos estudiantes no ven los vídeos previos a la sesión de clase.
 - Algunas personas son tímidas y no participan activamente en el debate.
 - Gran carga de trabajo para el profesor. Hacer los vídeos no ha sido una tarea nada sencilla.
- **Valorar la conveniencia de la metodología FC para la enseñanza de la estadística ayudándonos del software PSPP.**

Hemos logrado conseguir incorporar el software estadístico PSPP en nuestra unidad didáctica en ambas metodologías. Los alumnos tuvieron disponible el Manual PSPP una semana antes de que empezara la unidad didáctica. Creo que hemos conseguido que se introduzcan en este programa y hemos logrado que por ellos mismos verificaran las herramientas usadas a lo largo de todas las sesiones.

En mi opinión, ha sido muy importante la incorporación del programa. Los vídeos alargaban su duración dos minutos, como mucho, donde se explicaba los pasos a seguir para estudiar cada concepto y creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora para ellos ya que les ha permitido comprobar lo que estaban realizando. Considero también que el docente tiene que estar formado adecuadamente en el programa para llevarlo a la

práctica porque ha habido ocasiones que han surgido preguntas curiosas que en caso de conocerlo en profundidad podría no haber respondido adecuadamente y haber generado un error. Por lo que concluyo diciendo que el uso de un software estadístico ha sido conveniente no solo en la enseñanza basada en el FC sino también en la clase magistral.

Objetivos generales:

- **Comparar la metodología de clase magistral y FC en el proceso de enseñanza – aprendizaje del contenido de estadística descriptiva, mediante el diseño de una propuesta didáctica y su implementación en dos cursos de 4º de la ESO en la rama de Matemáticas Académicas.**

Por tanto, consideramos que se ha logrado el objetivo general que nos marcamos de comparar ambas metodologías en nuestra propuesta didáctica. Si bien los resultados no son significativos, hemos podido comprobar cómo se desarrollan los diferentes procesos de enseñanza – aprendizaje según la metodología utilizada. También hemos analizado los resultados de manera que también podemos afirmar que no existen diferencias significativas en el aprendizaje en una u otra metodología.

Por desgracia, los conocimientos previos de los alumnos, en la mayoría de los casos, no son suficientes para interpretar correctamente la información de gráficos y tablas. Es por ello por lo que tenemos que evaluar aspectos importantes de la cultura estadística (Gal, 2002) en los alumnos, como es la interpretación crítica de las informaciones, para conocer si serán capaces de afrontar con garantías la formación de esta área en su futuro académico y profesional (Molina et al., 2017). Por tanto, se precisa una formación desde los primeros cursos de la ESO ya que deben obtener los conocimientos estadísticos básicos para desenvolverse en la sociedad actual.

8.2. Limitaciones del estudio

Existen ciertas limitaciones en el estudio que se van a estudiar a continuación:

- *Falta de conocimientos previos.* Por un lado, no tener concepciones previas ha hecho que no se produjeran errores por conceptos previos. Por otro lado, no tenerlo ha hecho que no se haya podido profundizar tanto como quizás sea necesario en 4º de la ESO.

- *Muestra incidental.* La muestra utilizada para el estudio ha sido la disponible y esto hace que el estudio no pueda inferirse a una población mayor. Sin embargo, esta es una de las futuras líneas de investigación: explorar esta secuencia didáctica con otros grupos.
- *Final de curso.* Si bien es cierto que la participación ha sido activa y se han implicado en el aprendizaje, a excepción del grupo de estudiantes de la clase magistral. Se han observado diferentes actitudes en varios alumnos que muestra la necesidad de no dejar el bloque de estadística para los últimos días ya que esto es uno de los motivos por los que, en general, este bloque no se llegue a dar, pese a que como se ha visto anteriormente es un bloque necesario para ser ciudadanos críticos.

Pese a las limitaciones citadas la unidad didáctica tuvo un nivel de motivación elevado y la comprensión de los alumnos ha sido adecuada. Mención especial merece la elevada participación e implicación en el aprendizaje, los alumnos participaron activamente en todas las sesiones.

8.3. Futuras líneas de investigación

Para mejorar la secuencia de actividades planteada deberíamos aplicar esta propuesta a otras clases y comprobar los resultados obtenidos, a la par que vamos mejorando la secuencia didáctica. La muestra ha tenido unas características muy singulares al tratarse de alumnos que antes nunca habían tenido contacto con el bloque de Estadística. Su motivación durante las sesiones ha sido buena, pero han existido diversas dificultades en la asimilación de conceptos, realización de tareas fuera del aula (visualización de vídeos en el caso del FC) y en la realización de ejercicios como deberes, cuando no les daba tiempo, en la clase magistral.

La valoración del grado de comprensión y aprendizaje de los conceptos trabajados podría comprobarse en los cursos siguientes de Bachillerato que exigen un estudio más profundo de la Estadística. Pienso que, en Bachillerato, con la ayuda de PSPP, los alumnos del Bachillerato científico deben seguir aprendiendo a programar para que en un futuro se llegue a la Universidad con una base programadora muy importante en carreras de la rama de ciencias.

9. Bibliografía

- Abad, M. y Lorenzo, F. (2010). El protagonismo de la comunicación interpersonal en la relación alumno-profesor en el nuevo escenario del EEES. In VIII Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària [Recurso electrónico]: noves titulacions i canvi universitari= VIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: nuevas titulaciones y cambio universitario (pp. 1418-1433). Universidad de Alicante.
- Abeyssekera, L. y Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. *Higher Education Research and Development*, 34(1), 1- 14. <https://doi.org/10.1080/07294360.2014.934336>.
- Aguilera, C., Manzano, A., Martínez, I., Lozano, M. C. y Casiano, C. (2017). El modelo Flipped Classroom. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 4 (1), 261-266.
- Andía Celaya, L. A., Santiago Campión, R., y Sota Eguizabal, J. M. (2020). ¿Estamos técnicamente preparados para el flipped classroom? Un análisis de las competencias digitales de los profesores en España. *Contextos Educativos. Revista de Educación*, 25, 275-311.
- ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) (2004): Título de grado en estadística (disponible en: http://www.aneca.es/media/150324/libroblanco_estadistica_def.pdf).
- Arteaga Cezón, P. y Batanero, C. (2010). Evaluación de errores de futuros profesores en la construcción de gráficos estadísticos. In *Investigación en educación matemática: actas del XIV Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática*, 211-222.
- Aoyama, K. (2007). Investigating a hierarchy of students' interpretations of graphs. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 2(3), 298-318.
- Batanero, C. (2000). Significado y comprensión de las medidas de posición central. *Uno. Revista de Didáctica de las Matemáticas*, 25, 41-58.

- Batanero, C. (2001). Didáctica de la Estadística. *Universidad de Granada*.
- Bernal, M. C., y Dueñas, M. M. (2009). Metodologías activas para la enseñanza y el aprendizaje. *Revista panamericana de pedagogía*, 14.
- Biggs, J. (2006) Calidad del aprendizaje universitario. Narcea.
- Bonham, S., Deardorff, D. y Beichner, R. (2003). Comparison of student performance using web and paperbased homework in college-level physics. *Journal of Research in Science Teaching*, 40(10):1050–1071.
- Barao, L. y Palau, R. (2015). Flipped Classroom en las asignaturas instrumentales de 4º ESO. *EduTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 55.
- Barr, G. V. (1980). Some students ideas on the median and mode. *Teaching Statistics*, 2, 38-41.
- Bernal, A. (2015). Clase invertida (flipped classroom) ventajas y desventajas.
- Brophy, J. (2010). *Motivating students to learn*. Taylor y Francis.
- Castilla, G., Alriols, A., Romana, M. y Escribano, J. J. (2015). Resultados del estudio experimental de Flipped Learning en el ámbito de la enseñanza de matemáticas en ingeniería.
- Carvalho, C. (2001). *Interação entre pares. Contributos para a promoção do desenvolvimento lógico e do desempenho estatístico no 7º ano de escolaridade* [Peer Interaction. Contributions to promoting logic and statistical development in the 7th year of school]. Tesis.
- Chrenka, L. (2001). Misconstructing constructivism. *Phi Delta Kappan*, 82 (9).
- Cobo, B. y Batanero, C. (2000). La mediana en la educación secundaria ¿Un concepto sencillo? UNO.
- Cohen, P., Ebeling, B. y Kulik, J. (1981). A meta-analysis of outcome studies of visual-based instruction. *Educational Technology Research and Development*, 29(1), 26 – 36.

- García-Azcárate (2012). Pasatiempos y juegos en clase de matemáticas.
- Coto, D. (2017). El aula invertida en matemáticas de 2º de ESO.
- Curcio, F. (1989). *Developing graph comprehension*. VA: N.C.T.M.
- del Arco, I., Flores, O. y Silva, P. (2019). El desarrollo del modelo flipped classroom en la universidad: impacto de su implementación desde la voz del estudiantado. *Revista de Investigación Educativa*, 37(2), 451-469.
<https://doi.org/10.6018/rie.37.2.327831>
- Fernández, A. (2005). Nuevas metodologías docentes. Recuperado de http://www.upm.es/innovacion/cd/02_formacion/talleres/nuevas_meto_do cent/nuevas_metodologias_docentes.pdf
- Flores, P. y Rico, L. (2015): Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación primaria. Ed. Pirámide.
- Flores, P. (2016). Elementos de didáctica de la matemática para el profesor de Secundaria. Ed. Pirámide.
- Fornons, V. y Palau, R. (2016). Flipped classroom en la asignatura de matemáticas de 3º de educación secundaria obligatoria. *Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 55.
- Friel, S., Curcio, F. y Bright, G. (2001). Making sense of graphs: critical factors influencing comprehension and instructional implications. *Journal for Research in Mathematics Education* 32(2), 124-158.
- Gal, I. (2002). Adults' statistical literacy: Meanings, components, responsibilities. *International statistical review*, 70(1), 1-25.
- Giraud, G. (1997). Cooperative learning and statistics instruction. *Journal of Statistics Education*, 5(3).
- Gómez-Chacón, I. (2000). Matemática emocional. Los afectos en el aprendizaje matemático. Narcea.

- Gómez, P. (2002). Análisis didáctico y diseño curricular en matemáticas.
- Guerrero, Y. A. y Torres, Y.D. (2017). Tipificación de errores y dificultades en el aprendizaje de tablas de frecuencia.
- Hernández, F. (2006). El informe PISA: una oportunidad para replantear el sentido del aprender en la escuela secundaria. *Revista de educación*.
- Jones, L. (1991), Using Cooperative Learning to Teach Statistics, Research Report 91-2, L. L. Thurstone Psychometric Laboratory, University of North Carolina
- Keeler, C. M., and Steinhorst, R. K. (1995), "Using Small Groups to Promote Active Learning in the Introductory Statistics Course: A Report from the Field," *Journal of Statistics Education*, 3(2).
- Kirsch, I.S., Jungeblut, A. y Mosenthal, P.B. (1998). The measurement of adult Literacy. En *Adult literacy in OECD countries: Technical report on the first International Adult 58 Literacy Survey*, Eds. S.T. Murray, I.S. Kirsch and L.B. Jenkins, pp. 105-134. National Center for Education Statistics, U.S. Department of Education.
- Kuiper, S., Carver, R., Posner, M. y Everson, M. (2015). Four Perspectives on Flipping the Statistics Classroom: Changing Pedagogy to Enhance Student-Centered Learning. PRIMUS, 25(8), 655-682. <https://doi.org/10.1080/10511970.2015.1045573>
- Leicht, R., Zappe, S., Messner, J. I., y Litzinger, T. (2012). Employing the classroom flip to move “lecture” out of the classroom. *Journal of Applications and Practices in Engineering Education*, 3(1), 19-31.
- Leonard, W. (2002). How do college students best learn science? In *Innovative Techniques for Large-Group Instruction*. National Science Teachers Association.
- López, J. y Leal, I. (2002). Cómo aprender en la sociedad del conocimiento. Epise.
- Lupiáñez, J. L. (2013). Análisis didáctico: la planificación del aprendizaje desde una perspectiva curricular. En *Análisis Didáctico en Educación Matemática*:

metodología de investigación, formación de profesores e innovación curricular, 81-102. Editorial Comares.

Lupiáñez, J. L. (2016). Matemáticas y análisis didáctico. En L. Rico y A. Moreno (Eds.) *Elementos de Didáctica de la Matemática para el profesor de Secundaria*, 225-239. Ed. Pirámide.

Martínez, F., y Hernández, J. P. (2016). Implementación de la metodología Flipped Classroom con píldoras audiovisuales en la docencia universitaria con software estadístico. En EDUNOVATIC, *Actas del I Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC* (pp. 171- 180). REDINE. Recuperado de www.edunovatic.org/actas-2016/

McNeil, B. (1989). A Meta-analysis of interactive video instruction: A 10 year review of achievement effects. *PhD thesis, University of Idaho*.

Molina-Portillo, E.; Martínez-Ortíz, F.; Garzón, J.A. y Arteaga, P. (2019). Estudio de errores y dificultades vinculados a la elaboración e interpretación de diagramas de sectores. En T. Sola; J.A. López; A.J. Moreno; J.M. Sola; y S. Pozo. *Investigación Educativa e Inclusión. Retos actuales en la sociedad del siglo XXI* (pp. 831-843). Editorial Dykinson.

Molina-Portillo, E., Contreras, J. M., Godino, J. D. y Diaz-Levicoy, D. (2017). Interpretación crítica de gráficos estadísticos incorrectos en la sociedad de la comunicación: un desafío para futuros maestros. *Enseñanza de Las Ciencias*, (EXT2017), 4787-4792. ISSN: 2174-6486

Monleón Getino, T. (2010). El tratamiento numérico de la realidad. Reflexiones sobre la importancia actual de la estadística en la Sociedad de la Información. *Arbor*, 186 (743), 489-497.

Moore, D.S. (1998). Statistics among the liberal arts. *Journal of the American Statistical Association*, 93(444), 1253-1259.

Moreno, A., y Ramírez, R. (2016). Variables y funciones de las tareas matemáticas.

- OCDE (2016). PISA 2015: Resultados Clave. OCDE. Disponible en <https://bit.ly/2wP1TZt>
- OCDE (2019). *Better policies for better lives. PISA Programme for International Student Assessment*. <http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/>
- OCDE. (2020). *A note about Spain in PISA 2018: Further analysis of Spain's data by testing date (updated on 23 July 2020)*. Descargado el 28 de noviembre de 2020. <https://www.oecd.org/pisa/PISA2018-AnnexA9-Spain.pdf>
- Peinado, P., Prendes, M. P., y Sánchez, M. M. (2019). Clase Invertida: un estudio de caso con alumnos de ESO con dificultades de aprendizaje. *Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, (70), 34-56. <https://doi.org/10.21556/edutec.2019.70.1419>
- Presnsky, M. (2001). *Digital natives, digital immigrants*. MCB University Press.
- Pujol, J. y Fons, M. (1970) *Métodos de Enseñanza Universitaria*.
- Rico, L. (2016). Matemáticas y análisis didáctico. En L. Rico y A. Moreno (Eds.) *Elementos de Didáctica de la Matemática para el profesor de Secundaria*, 85-99. Ed. Pirámide.
- Rodríguez, M. (2011). Metodologías docentes en el EEES: de la clase magistral al portafolio. *Tendencias pedagógicas*, (17), 83-103.
- Romero, I., y Gómez, P. (2018). Análisis de actuación.
- Rotellar, C. y Cain, J. (2016). Research, perspectives, and recommendations on implementing the Flipped Classroom. *American Journal o Pharmaceutical Education*, 80 (2), 34.
- Sánchez, C., Sánchez, M. T. y Ruiz, J. (2019). Experiencias reales de aula invertida como estrategia Metodológica en la Educación Universitaria española. *Publicaciones*, 49(2), 39–58.

- Sánchez, C. y Sánchez M. T. (2020). El modelo flipped classroom, una forma de promover la autorregulación y la metacognición en el desarrollo de la educación estadística. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 34(2), 121-142.
- Santiago, R. (2013). The Flipped classroom.
- Scheaffer, R., Watkins, A. y Landwehr, J. (1998). What every high-school graduate should know about statistics. En S.P. Lajoie (Ed.), *Reflections on statistics: Learning, teaching, and assessment in grades K-12*, 3-31. Lawrence Erlbaum.
- Schiefelbein, F. (2017). Algunas deficiencias en el uso de las investigaciones y estadísticas educativas.
- Socas, M. (1997). Dificultades, obstáculos y errores en el aprendizaje de las Matemáticas en la educación secundaria. En L, Rico (Coord.), *La Educación Matemática en la Enseñanza Secundaria*, 125- 154. Horsori.
- Tourón, J., Santiago, R. y Díez, A. (2014). The Flipped Classroom. Cómo convertir la escuela en un espacio de aprendizaje. Digital – Text.
- Tourón, J. y Santiago, R. (2015). El modelo Flipped Learning y el desarrollo del talento en la escuela. *Revista de Educación*, 368, 196-231.
- Vidic, N., y Clark, R. (2016). Comparison of a partially flipped vs. fully-flipped introductory probability and statistics course for engineers: Lessons learned. In *2016 ASEE Annual Conference y Exposition*.
- Wild, C. y Pfannkuch, M. (1999). Statistical thinking in empirical enquiry. *International Statistical Review*, 67(3), 223-265.
- Wilson, S. G. (2016). The flipped class: A method to address the challenges of an undergraduate statistics course. *Teaching of Psychology*, 40(3), 193–199.
- Zhang, D., Zhou, L., Briggs, R. y Nunamaker, J.F. (2006). Instructional video in elearning: Assessing the impact of interactive video on learning effectiveness. *Information y Management*, 43(1):15–27.

Anexo A: Manual PSPP

MANUAL PSPP

1. Buscamos el icono del programa PSPP en el escritorio y clicamos dos veces para que se abra.

A continuación, podéis observar la *vista de datos*.

Aquí se visualizarán y se podrán modificar los datos. Existe un menú de opciones en la parte superior que permitirá realizar distintas acciones sobre los datos.

Figura 17

Vista de datos del programa PSPP.

Además, existen unos **botones rápidos** que nos permiten hacer una serie de atajos que iremos descubriendo poco a poco (ir a la variable, ir a un caso, buscar valores, ...)

Figura 18

Botones rápidos del programa PSPP.

A continuación, se describe el contenido de la **barra de menús**.

Figura 19

Barra de menús del programa PSPP.

Menú Archivo. Incluye comandos para crear, guardar o abrir archivos de PSPP. También permite exportar archivos de datos o renombrar archivos de datos.

Figura 20

Comandos menú Archivo.

Menú Editar. Incluye comandos para cortar, copiar o pegar elementos de un archivo, eliminar filas o columnas seleccionadas, insertar un caso (fila) o una variable (columna) arriba o a la izquierda del sitio seleccionado. También contiene comandos para buscar un valor en la variable seleccionada o ir al número de caso que se indique.

Figura 21

Comandos menú Editar.

Menú Vista. Da acceso a diferentes posibilidades de visualización en la pantalla.

Figura 22

Comandos menú Vista.

Menú Datos. Incluye comandos para ordenar casos, trasponer, agregar, además de dividir el archivo, seleccionar casos que cumplan con una condición o ponderar casos.

Figura 23

Comandos menú Datos.

Menú Transformar. Incluye comandos para calcular una nueva variable. También permite recodificar una variable, con la recomendación de recodificar en distintas variables, creando una nueva variable B a partir de una A u origen. En principio no lo utilizaremos.

Figura 24

Comandos menú Transformar.

Menú Analizar. Incluye un conjunto de comandos relacionados con el análisis estadístico. De estos, los que emplearemos serán los de Estadística Descriptiva.

Figura 25

Comandos menú Analizar.

Menú Gráficos. Otro de los menús que más utilizaremos.

Figura 26

Comandos menú Gráficos.

2. También puedes observar la *vista de variables*.

Aquí podremos modificar las características de las variables. De nuevo, existe el mismo menú en la parte superior para realizar distintas acciones con los datos.

Figura 27

Vista de variables PSPP.

Nombre: En esta sección se debe asignar un nombre para la variable. Dicho nombre debe poseer un máximo de 8 letras y se debe evitar el uso de tildes, símbolos y caracteres como la letra ñ.

Tipo: Permite especificar la naturaleza de la variable: de cadena (es decir, de texto), numérica, fecha, etc.

Figura 28

Tipo y formato de las variables.

Decimales: Permite especificar el número de decimales que deseamos visualizar para cada variable.

Etiqueta: Permite especificar un nombre largo para cada variable de forma que se pueda aportar cierta información sobre la misma (como, por ejemplo, la unidad de medida).

Etiqueta de valor: Para cierto tipo de variables, la etiqueta debe ser definida para más de un valor, como por ejemplo cuando estamos hablando del sexo de una persona (que puede ser masculino o femenino). Ejemplo: 0 → *Hombre*, 1 → *Mujer*.

Figura 29

Codificar etiquetas de valor.

Medida: Permite establecer la unidad de medida de la variable. Existen estas tres opciones:

Tabla 16

Codificación de las variables estadísticas.

Medida	Descripción
Escala	Corresponde a variables numéricas. Por ejemplo: Edad, Estatura, Salario, etc.
Ordinal	Corresponde a variables que representan categorías y además dichas categorías poseen un orden. Ejemplo: nota de un examen (suspense, aprobado, bien, notable y sobresaliente), medallas en los Juegos Olímpicos, ...
Nominal	Corresponde a variables que representan categorías pero que no poseen ningún tipo de orden. Por ejemplo: provincia de nacimiento, sexo, etc.

¿Cómo vamos a resolver los ejercicios?

1. Vamos a introducir nuestra variable definiéndola correctamente en la vista de variables.

2. Introduciremos nuestros datos en la vista de datos.
3. Realizaremos el análisis descriptivo seleccionando los botones que sean convenientes.

Figura 30

Proceso de resolución de las tareas con el programa PSPP.

Anexo B: Limitaciones de aprendizaje

Tabla 17

Errores y dificultades asociados al Foco 1.

Tipo de dificultad (Socas, 1997)	Dificultades (Guerrero y Torres, 2017)	Errores (Guerrero y Torres 2017)
Asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de las matemáticas: en particular relacionadas con los conocimientos previos.	Confundir la definición de frecuencia relativa como relación parte todo.	Invertir los elementos involucrados en el algoritmo realizado para calcular la frecuencia simple o acumulada (numerador – denominador).
	Ignorar la igualdad entre las longitudes de los intervalos	Determinar intervalos con amplitudes diferentes en una misma distribución de frecuencias de datos agrupados.
Asociada a la complejidad del objeto en matemáticas: Variedad de significados.	Desconocer los tipos de frecuencia o confundirlas	Invertir los tipos de frecuencias en la construcción de la tabla (por ejemplo, ubicar las frecuencias relativas simples en la columna de las frecuencias absolutas simples).
	Presentar confusión frente al cero como valor representante de la frecuencia de un conjunto de datos o como la ausencia del valor de la variable.	Omitir un intervalo por tener frecuencia cero en el caso de conjuntos de datos agrupados.
Asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de las matemáticas: Relacionadas con los conocimientos previos.	No tener en cuenta la correspondencia entre el conteo de datos y el valor de la variable estadística	Invertir las frecuencias de dos o más valores de la variable estadística.
Asociada a actitudes afectivas y emocionales hacia las matemáticas: Ansiedad por acabar una tarea.		

Tabla 18

Errores y dificultades asociados al Foco 1.

Tipo de dificultad (Socas, 1997)	Dificultades	Errores (Arteaga y Batanero, 2010; Molina-Portillo et al., 2019)
<p>Asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de las matemáticas: Relacionadas con los conocimientos previos. Asociada a actitudes afectivas y emocionales hacia las matemáticas: Ansiedad por acabar una tarea.</p>	<p>Confundir la utilización de gráficos estadísticos.</p>	<p>Elección incorrecta del tipo de gráfico.</p>
<p>Asociada a actitudes afectivas y emocionales hacia las matemáticas: Ansiedad por acabar una tarea.</p>	<p>Rapidez a la hora de resolver las tareas.</p>	<p>Gráficos con líneas innecesarias que dificultan su lectura o bien con líneas curvas. Barras no centradas. Intervalos mal representados.</p>
		<p>Errores de escala.</p>
		<p>Representación errónea de números naturales en la recta real, omitiendo la representación de valores de frecuencia nula de la variable.</p>
		<p>Rótulos confusos o inexistentes.</p>
		<p>Diseñar un gráfico de sectores cuyos porcentajes no sumen 100%.</p>
		<p>Cálculo erróneo de porcentajes, técnicas de redondeo y proporcionalidad de sectores.</p>

Tabla 19

Errores y dificultades asociados al Foco 3.

Tipo de dificultad (Socas, 1997)	Dificultades	Errores (Batanero, 2000)
<p>Asociadas a la complejidad del objeto en matemáticas.</p>	<p>Cálculo de la mediana.</p>	<p>No distinguir si hay una cantidad de datos par o impar. No ordenar los datos.</p>

Tabla 20

Errores y dificultades asociados al Foco 4.

Tipo de dificultad (Socas, 1997)	Dificultades	Errores
Asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de las matemáticas	Cálculo de la parámetros de posición.	No ordenar los datos.
Asociadas a la complejidad del objeto en matemáticas.	Noción de dato atípico.	No dibujarlo en el diagrama de caja y bigotes.

Tabla 21

Errores y dificultades asociados al Foco 5.

Tipo de dificultad (Socas, 1997)	Dificultades	Errores
Asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de las matemáticas: en particular relacionadas con los conocimientos previos.	Confundir varianza y desviación típica.	Calcular la varianza como la raíz cuadrada de la desviación típica.
	Confundir la definición de coeficiente de variación.	Invertir los elementos involucrados en el algoritmo realizado para calcular el coeficiente de variación (media – desviación típica).
		Utilizar la varianza en vez de la desviación típica.

Anexo C: Secuenciación por sesiones y análisis de las tareas

Tabla 22

Planificación de la sesión 1.

Unidad didáctica: Estadística	
Sesión de clase	<p>Contenido: Variables estadísticas (cualitativas y cuantitativas). Base de datos. Introducción de variables y datos en PSPP.</p> <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trabajar los tipos de variables estadísticas. - Tener una primera toma de contacto con el programa PSPP introduciendo variables y datos. - Crear nuestra primera base de datos. <p>Duración: 55 minutos.</p> <p>Función: Tareas de inicio y desarrollo.</p>
Aula invertida	<p>Durante los 5- 10 primeros minutos se preguntará si se tiene alguna duda del vídeo. En el caso que exista se resolverá y en caso contrario se pasará a profundizar los conceptos.</p> <p>En el caso de que no hubiera preguntas se destinará ese tiempo y 15 minutos más a profundizar sobre las variables estadísticas y las bases de datos. En el caso de que los alumnos no propusieran preguntas o debates sobre la teoría del vídeo se podrían realizar preguntas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿Cuáles son las diferencias entre variable cualitativa y cuantitativa? - ¿Podría existir alguna variable estadística que fuera de los dos tipos? - ¿Cómo clasificamos a los alumnos según el color de pelo? ¿Y según el color de ojos? <p>Posteriormente al debate, se procederá a realizar las tareas 1, 2 y 3 durante el resto de la sesión.</p>
Clase magistral	<p>Durante los primeros 25 minutos se procederá a explicar magistralmente en la pizarra todos los contenidos tratados en el vídeo y durante el resto de la clase se realizarán las tareas 1, 2 y 3. Mientras se explica en la pizarra también se propondrán como preguntas abiertas ejemplos de preguntas como las anteriores.</p>
Tarea 1	Ver Tabla 23
Tarea 2	Ver Tabla 24
Tarea 3	Ver Tabla 25

Tabla 23

Análisis Tarea 1.

Tarea 1. Duración aproximada: 10 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Fundamentación del concepto de variable estadística. Apreciar la necesidad de su definición.
	Formulación	<p>Si quisiera hacer un estudio estadístico sobre las siguientes variables, ¿cómo las clasificaría? Además, introdúcelas en el programa PSPP.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Número de seguidores en TikTok. b. ¿Qué frutas comes a lo largo de una semana? c. Color favorito para un coche. d. Tiempo que pasas al día mirando el móvil. e. Asignatura favorita del instituto.

	f. Número de capítulos por serie de Netflix, HBO, Amazon Prime Video, ...	
	g. Número de “Me gusta” en una foto de Instagram.	
	h. Número de móviles por casa.	
	i. Duración de la siesta.	
Recursos	- Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Pizarra y ordenador del profesor.	
Agrupamiento	Parejas.	
Situación aprendizaje	Educativa.	
Análisis	Contenido	Estadística. Concepto y definición de variables estadísticas.
	Contexto	Personal.
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo)
	Significatividad	Es importante que los estudiantes se familiaricen con lo que son y cómo se comportan las variables estadísticas ya que es un contenido necesario para continuar con el desarrollo de la unidad didáctica.

Tabla 24

Análisis Tarea 2.

Tarea 2. Duración aproximada: 15 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Fundamentación del concepto de variable estadística. Apreciar la necesidad de su definición. Escribe al menos dos ejemplos de cada una de las variables estadísticas vistas en clase.
	Formulación	a. Variable cualitativa ordinal. b. Variable cualitativa nominal. c. Variable cuantitativa discreta. d. Variable cuantitativa continua.
	Recursos	- Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
Análisis	Situación aprendizaje	Educativa.
	Contenido	Estadística. Concepto y definición de variables estadísticas.
	Contexto	Personal
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo)
	Significatividad	Es importante que los estudiantes se familiaricen con lo que son y cómo se comportan las variables estadísticas ya que es un contenido necesario para continuar con el desarrollo de la unidad didáctica.

Tabla 25

Análisis Tarea 3.

Tarea 3. Duración aproximada: 15 minutos.	
--	--

Elementos de la tarea	Meta	Fundamentación del concepto de variable estadística. Aprender la necesidad de su definición. Aprender lo que es la recolección de datos.																																																
	Formulación	<p>Creación de nuestra Primera base de datos. Vamos a realizar nuestra <i>Primera base de datos</i> para nuestros futuros estudios estadísticos. Vamos a crear tres variables que serán “Asignatura favorita del instituto”, “número de móviles por casa” y “número de seguidores en TikTok o Instagram”. Tenemos que recopilar los datos de los compañeros y los vamos a ir poniendo los resultados en la Vista de datos. De esa manera tiene que quedar algo así:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Caso</th> <th>Asignatura</th> <th>Móviles</th> <th>Seguidores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Mat</td><td>2</td><td>924</td></tr> <tr><td>2</td><td>Len</td><td>3</td><td>325</td></tr> <tr><td>3</td><td>His</td><td>4</td><td>432</td></tr> <tr><td>4</td><td>Mat</td><td>1</td><td>123</td></tr> <tr><td>5</td><td>Len</td><td>2</td><td>100</td></tr> <tr><td>6</td><td>His</td><td>2</td><td>98</td></tr> <tr><td>7</td><td>Len</td><td>3</td><td>1131</td></tr> <tr><td>8</td><td>EF</td><td>3</td><td>834</td></tr> <tr><td>9</td><td>EF</td><td>3</td><td>756</td></tr> <tr><td>10</td><td>EF</td><td>4</td><td>944</td></tr> <tr><td>11</td><td>EF</td><td>4</td><td>869</td></tr> </tbody> </table>	Caso	Asignatura	Móviles	Seguidores	1	Mat	2	924	2	Len	3	325	3	His	4	432	4	Mat	1	123	5	Len	2	100	6	His	2	98	7	Len	3	1131	8	EF	3	834	9	EF	3	756	10	EF	4	944	11	EF	4	869
	Caso	Asignatura	Móviles	Seguidores																																														
	1	Mat	2	924																																														
	2	Len	3	325																																														
3	His	4	432																																															
4	Mat	1	123																																															
5	Len	2	100																																															
6	His	2	98																																															
7	Len	3	1131																																															
8	EF	3	834																																															
9	EF	3	756																																															
10	EF	4	944																																															
11	EF	4	869																																															
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Programa PSPP. - Pizarra y ordenador del profesor. 																																																	
Agrupamiento	Parejas.																																																	
Situación aprendizaje	Educativa.																																																	
Análisis	Contenido	Estadística. Concepto y definición de variables estadísticas. Recolección de datos. Introducción de variables y datos en el programa PSPP. Base de datos.																																																
	Contexto	Personal.																																																
	Complejidad	Es un ejercicio de conexión (nivel medio)																																																
	Significatividad	Es importante que los estudiantes se familiaricen con lo que son y cómo se comportan las variables estadísticas ya que es un contenido necesario para continuar con el desarrollo de la unidad didáctica.																																																

Tabla 26

Planificación de la sesión 2.

Unidad didáctica: Estadística	
Sesión de clase	<p>Contenido: Tablas de frecuencias para variables cualitativas y cuantitativas discretas.</p> <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distinguir entre variable cualitativa discreta o continua y cuantitativa nominal u ordinal.

	<ul style="list-style-type: none"> - Calcular correctamente cada una de las columnas que componen una tabla de frecuencias. - Calcular correctamente cómo se forman los intervalos cuando hay que agrupar los datos. - Utilizar el programa PSPP para la comprobación y realizar las tablas de frecuencias. <p>Duración: 55 minutos. Función: Tareas de desarrollo.</p>
Aula invertida	<p>Durante los 5- 10 primeros minutos se preguntará si se tiene alguna duda del vídeo. En el caso que exista se resolverá y en caso contrario se pasará a profundizar los conceptos.</p> <p>En el caso de que no hubiera preguntas se destinará ese tiempo y 15 minutos más a profundizar sobre las tablas de frecuencias para variables cualitativas y cuantitativas discretas. En el caso de que los alumnos no propusieran preguntas o debates sobre la teoría del vídeo se podrían realizar preguntas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿Podría existir alguna tabla de frecuencias en la que la suma de las frecuencias relativas no sumara 1? ¿Por qué? - ¿Crees que alguna de las columnas que hemos explicado en el video puede llegar a ser redundante? - Si quiero recoger datos sobre la práctica de deporte en clase, ¿cómo podríamos recoger estos datos? ¿Cómo los podríamos codificar? <p>Posteriormente al debate, se procederá a realizar las tareas 4 y 5 durante el resto de la sesión.</p>
Clase magistral	<p>Durante los primeros 25 minutos se procederá a explicar magistralmente en la pizarra todos los contenidos tratados en el vídeo y durante el resto de la clase se realizarán las tareas 4 y 5. Mientras se explica en la pizarra también se propondrán como preguntas abiertas ejemplos de preguntas como las anteriores.</p>
Tarea 4	Ver Tabla 27
Tarea 5	Ver Tabla 28

Tabla 27

Análisis Tarea 4.

Tarea 4. Duración aproximada: 15 minutos.

Elementos de la tarea	Meta	Aprender a organizar la información, tanto de una manera manual como con el programa PSPP de variables cualitativas y cuantitativas discretas.
	Formulación	Elaborar las tablas de frecuencias para la variable cualitativa y cuantitativa discreta de nuestra <i>Primera base de datos</i> a mano y comprueba las soluciones con el programa PSPP.
	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Programa PSPP. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Organización de la información. Tablas de frecuencias para variables cualitativas y cuantitativas discretas. Realización a mano y con el programa PSPP.

Sesión de clase	<p>Contenido: Tablas de frecuencias para variables cuantitativas continuas.</p> <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distinguir entre variable cualitativa discreta o continua y cuantitativa nominal u ordinal. - Calcular correctamente cada una de las columnas que componen una tabla de frecuencias. - Calcular correctamente cómo se forman los intervalos cuando hay que agrupar los datos. - Utilizar el programa PSPP para la comprobación y realizar las tablas de frecuencias. <p>Duración: 55 minutos.</p> <p>Función: Tareas de desarrollo.</p>
Aula invertida	<p>Durante los 5- 10 primeros minutos se preguntará si se tiene alguna duda del vídeo. En el caso que exista se resolverá y en caso contrario se pasará a profundizar los conceptos.</p> <p>En el caso de que no hubiera preguntas se destinará ese tiempo y 15 minutos más a profundizar sobre las tablas de frecuencias para variables cuantitativas continuas. En el caso de que los alumnos no propusieran preguntas o debates sobre la teoría del vídeo se podrían realizar preguntas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿Creéis que el convenio de agrupación en intervalos semiabiertos por la derecha es válido? ¿Os gustaría hacerlo de otra manera? - ¿Por qué es adecuada una división en intervalos? Si para el programa PSPP no hace falta agruparlos por intervalos, ¿por qué nosotros si lo hacemos cuando lo resolvemos a mano? <p>Posteriormente al debate, se procederá a realizar las tareas 6 y 7 durante el resto de la sesión.</p>
Clase magistral	<p>Durante los primeros 25 minutos se procederá a explicar magistralmente en la pizarra todos los contenidos tratados en el vídeo y durante el resto de la clase se realizarán las tareas 6 y 7. Mientras se explica en la pizarra también se propondrán como preguntas abiertas ejemplos de preguntas como las anteriores.</p>
Tarea 6	Ver Tabla 30
Tarea 7	Ver Tabla 31

Tabla 30

Análisis Tarea 6.

Tarea 6. Duración aproximada: 15 minutos.

Elementos de la tarea	Meta	Aprender a organizar la información, tanto de una manera manual como con el programa PSPP de variables cuantitativas continuas.
	Formulación	Elaborar las tablas de frecuencias para la variable cuantitativa continua de nuestra <i>Primera base de datos</i> a mano y comprueba las soluciones con el programa PSPP.
	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Programa PSPP. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.

Análisis	Contenido	Estadística. Organización de la información. Tablas de frecuencias para variables cuantitativas continuas. Realización a mano y con el programa PSPP.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).
	Significatividad	La estadística posee varios pasos antes de interpretar los estadísticos, han aprendido a distinguir variables estadísticas y el siguiente paso que deben dar es el de organizar la información recolectada en tablas de frecuencias para después realizarlas e interpretar sus resultados.

Tabla 31

Análisis Tarea 7.

Tarea 7. Duración aproximada: 15 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Utilizar la información obtenida a lo largo de un mes con su propio esfuerzo. Aprender a organizar dicha información con el programa PSPP y a mano.
	Formulación	Como hemos recogido la temperatura a las 08:30 de la mañana todos los días del mes de mayo, recoge en una nueva variable dichos datos y realiza su tabla de frecuencias a mano y compruébalo con el programa PSPP.
	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Programa PSPP. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
	Análisis	Contenido
Contexto		Científica.
Complejidad		Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).
Significatividad		La estadística posee varios pasos antes de interpretar los estadísticos, han aprendido a distinguir variables estadísticas y el siguiente paso que deben dar es el de organizar la información recolectada en tablas de frecuencias para después realizarlas e interpretar sus resultados.

Tabla 32

Planificación de la sesión 4 y 5.

Unidad didáctica: Estadística	
Sesión de clase	<p>Contenido: Gráficos estadísticos: diagrama de barras, histograma y gráfico de sectores.</p> <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocer los elementos que componen un gráfico estadístico. - Distinguir los tres gráficos estadísticos: diagrama de barras, histograma y diagrama de sectores. - Utilizar el gráfico idóneo para representar cada variable estadística.

	<ul style="list-style-type: none"> - Interpretar la información de un gráfico estadístico. - Utilizar PSPP para comprobar y dibujar los gráficos estadísticos. <p>Duración: 55 minutos. Función: Tareas de desarrollo.</p>
Aula invertida	<p>Durante los 5- 10 primeros minutos se preguntará si se tiene alguna duda del vídeo. En el caso que exista se resolverá y en caso contrario se pasará a profundizar los conceptos.</p> <p>En el caso de que no hubiera preguntas se destinará ese tiempo y 15 minutos más a profundizar sobre los gráficos estadísticos. En el caso de que los alumnos no propusieran preguntas o debates sobre la teoría del vídeo se podrían realizar preguntas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocéis algún otro gráfico estadístico. En el caso de que afirmativo, ¿podríais poner un ejemplo en la pizarra y explicarlo a la clase? - ¿Por qué piensas que es importante conocer cuáles son los elementos de un gráfico estadístico? - Si fueras el encargado de crear gráficos estadísticos en el periódico Marca, ¿crearías gráficos estadísticos que estuvieran mal? ¿Por qué? - ¿Cómo podemos dibujar los “quesitos” del diagrama de sectores de una manera perfecta? ¿Qué herramientas necesito? - Busca un gráfico estadístico erróneo en las noticias o periódicos y tráelo para la sesión 5 y los compañeros deberán buscar el error. <p>Posteriormente al debate, se procederá a realizar las tareas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 durante el resto de las sesiones.</p>
Clase magistral	<p>Durante los primeros 25 minutos se procederá a explicar magistralmente en la pizarra todos los contenidos tratados en el vídeo y durante el resto de la sesión y la sesión siguiente se realizarán las tareas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Mientras se explica en la pizarra también se propondrán como preguntas abiertas ejemplos de preguntas como las anteriores.</p>
Tarea 8	Ver Tabla 33
Tarea 9	Ver Tabla 34
Tarea 10	Ver Tabla 35
Tarea 11	Ver Tabla 36
Tarea 12	Ver Tabla 37
Tarea 13	Ver Tabla 38
Tarea 14	Ver Tabla 39

Tabla 33

Análisis Tarea 8.

Tarea 8. Duración aproximada: 5 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Aprender a realizar e interpretar gráficos estadísticos.
	Formulación	Elaborar los gráficos pertinentes para cada una de las variables de nuestra <i>Primera base de datos</i> con el programa PSPP.
	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Programa PSPP. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.

Análisis	Contenido	Estadística. Elementos de un gráfico estadístico. Gráficos estadísticos: diagrama de barras, histograma y gráfico de sectores.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).
	Significatividad	Estamos rodeados de gráficos estadísticos en nuestra vida cotidiana y debemos ser críticos con ellos además de saber interpretarlos. Para ello es fundamental que consigan saber cómo se realiza un gráfico estadístico y qué elementos deben componer un gráfico estadístico para que sea considerado un fuente fiable de información.

Tabla 34

Análisis Tarea 9.

Tarea 9. Duración aproximada: 5 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Aprender a realizar e interpretar gráficos estadísticos.
	Formulación	Como hemos recogido la temperatura a las 08:30 de la mañana todos los días del mes de mayo realiza su gráfico idóneo con el programa PSPP.
	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Programa PSPP. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Elementos de un gráfico estadístico. Gráficos estadísticos: histograma.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).
	Significatividad	Estamos rodeados de gráficos estadísticos en nuestra vida cotidiana y debemos ser críticos con ellos además de saber interpretarlos. Para ello es fundamental que consigan saber cómo se realiza un gráfico estadístico y qué elementos deben componer un gráfico estadístico para que sea considerado un fuente fiable de información.

Tabla 35

Análisis Tarea 10.

Tarea 10. Duración aproximada: 15 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Interpretar y comunicar la información que posee un gráfico estadístico.
	Formulación	Imagina que tu compañero es ciego y tuvieras que describir con tus palabras los gráficos que se muestran a continuación de manera que él pudiera acabar dibujando algo exactamente igual. Estos gráficos son acerca de la plataforma de streaming Twitch y sobre la nota del primer parcial que sacasteis en la primera evaluación los alumnos de 4º ESO.

% DE USUARIOS SEGÚN EDAD Y SEXO

a.

b.

	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Elementos de un gráfico estadístico. Gráficos estadísticos: diagrama de sectores e histograma.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de conexión (nivel medio).
	Significatividad	Estamos rodeados de gráficos estadísticos en nuestra vida cotidiana y debemos ser críticos con ellos además de saber interpretarlos. Para ello es fundamental que consigan saber cómo se realiza un gráfico estadístico y qué elementos deben componer un gráfico estadístico para que sea considerado un fuente fiable de información.

Tabla 36

Análisis Tarea 11.

Tarea 11. Duración aproximada: 15 minutos.

E - Meta Interpretar y comunicar la información que posee un gráfico estadístico.

Este es un diagrama de barras que muestra los suscriptores que tiene Ibai en Twitch desde mayo de 2020 hasta abril de 2022. Podemos ver que hay diferentes colores que significan: Gris: Sin listar, Azul: Prime (2,99 \$), Morado claro: Tier 1 (4,99 \$), Morado más oscuro: Tier 2 (9,99 \$) y Morado muy oscuro: Tier 3 (24,99 \$).

Número de suscriptores Ibai Llanos en Twitch

Formulación

- ¿Cuál es el mes que más suscriptores ha tenido?
- ¿Por qué crees que no se aprecia en el gráfico de barras los colores de Tier 2 y Tier 3?
- ¿Podrías calcular los ingresos por suscriptores que ha tenido Ibai desde principios del año 2022? ¿Por qué? En caso de poder, calculalos.
- Busca en Internet algún gráfico similar de alguna influencer, pero de su cuenta en TikTok o Instagram. Es importante . Por ejemplo, este sería un diagrama de barras dónde muestra los usuarios de TikTok con más seguidores en 2021, ¿notáis algo raro del gráfico? Describe también cómo sería la variable.

© Statista 2022

	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
	Contenido	Estadística. Elementos de un gráfico estadístico. Gráficos estadísticos: diagrama de barras.
Análisis	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de conexión y reflexión (nivel medio-alto).
	Significatividad	Estamos rodeados de gráficos estadísticos en nuestra vida cotidiana y debemos ser críticos con ellos además de saber interpretarlos. Para ello es fundamental que consigan saber cómo se realiza un gráfico estadístico y qué elementos deben componer un gráfico estadístico para que sea considerado un fuente fiable de información.

Tabla 37

Análisis Tarea 12.

Tarea 12. Duración aproximada: 10 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Interpretar y comunicar la información que posee un gráfico estadístico.
	Formulación	<p>En el programa Madrid Opina mostraron este gráfico:</p> <p>¿Consideras que representa adecuadamente la información? En caso negativo, ¿por qué?</p>
	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
Situación aprendizaje		Educativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Elementos de un gráfico estadístico. Gráficos estadísticos: diagrama de barras.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de conexión (nivel medio).
	Significatividad	Estamos rodeados de gráficos estadísticos en nuestra vida cotidiana y debemos ser críticos con ellos además de saber interpretarlos. Para ello es fundamental sepan si ese gráfico estadístico es una fuente fiable de información.

Tabla 38

Análisis Tarea 13.

Tarea 13. Duración aproximada: 10 minutos.		
Elementos de la	Meta	Interpretar y comunicar la información que posee un gráfico estadístico.
	Formulación	En la Sexta, en el programa Más vale tarde, publicaron este diagrama de barras:

¿Está bien presentada la información?

Recursos

- Vídeo explicativo (metodología FC).
- Ficha de trabajo.
- Material fungible.
- Aula de ordenadores.
- Pizarra y ordenador del profesor.

Agrupamiento

Parejas.

Situación aprendizaje

Educativa.

Análisis

Contenido

Estadística. Elementos de un gráfico estadístico. Gráficos estadísticos: diagrama de barras.

Contexto

Científica.

Complejidad

Es un ejercicio de conexión (nivel medio).

Significatividad

Estamos rodeados de gráficos estadísticos en nuestra vida cotidiana y debemos ser críticos con ellos además de saber interpretarlos. Para ello es fundamental sepan si ese gráfico estadístico es una fuente fiable de información.

Tabla 39

Análisis Tarea 14.

Tarea 14. Duración aproximada: 10 minutos.

Elementos de la tarea

Meta

Interpretar y comunicar la información que posee un gráfico estadístico.

¿Hay algo raro en este diagrama de sectores?

Formulación

Recursos

- Vídeo explicativo (metodología FC).
- Ficha de trabajo.
- Material fungible.
- Aula de ordenadores.
- Pizarra y ordenador del profesor.

	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Elementos de un gráfico estadístico. Gráficos estadísticos: diagrama de sectores.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de conexión (nivel medio).
	Significatividad	Estamos rodeados de gráficos estadísticos en nuestra vida cotidiana y debemos ser críticos con ellos además de saber interpretarlos. Para ello es fundamental sepan si ese gráfico estadístico es una fuente fiable de información.

Tabla 40

Planificación de la sesión 6.

Unidad didáctica: Estadística	
Sesión de clase	<p>Contenido: Parámetros de centralización: media, mediana y moda.</p> <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calcular correctamente la media y moda. - Realizar el adecuado algoritmo de cálculo de la mediana según sean nuestros datos. - Interpretar correctamente los parámetros de centralización. - Utilizar PSPP para comprobar y realizar el cálculo de los parámetros de posición. <p>Duración: 55 minutos.</p> <p>Función: Tareas de desarrollo.</p>
Aula invertida	<p>Durante los 5- 10 primeros minutos se preguntará si se tiene alguna duda del vídeo. En el caso que exista se resolverá y en caso contrario se pasará a profundizar los conceptos.</p> <p>En el caso de que no hubiera preguntas se destinará ese tiempo y 15 minutos más a profundizar sobre los parámetros de centralización. En el caso de que los alumnos no propusieran preguntas o debates sobre la teoría del vídeo se podrían realizar preguntas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿Por qué no se puede calcular la mediana o la media en una variable cualitativa? - ¿Puede ser que la media, mediana y moda sean el mismo valor? - ¿Hay diferencia al calcular la media para datos agrupados o al hacerlo de manera no agrupada? <p>Posteriormente al debate, se procederá a realizar las tareas 15, 16, 17, 18 y 19 durante el resto de la sesión.</p>
Clase magistral	<p>Durante los primeros 25 minutos se procederá a explicar magistralmente en la pizarra todos los contenidos tratados en el vídeo y durante el resto de la sesión se realizarán las tareas 15, 16, 17, 18 y 19. Mientras se explica en la pizarra también se propondrán como preguntas abiertas ejemplos de preguntas como las anteriores.</p>
Tarea 15	Ver Tabla 41
Tarea 16	Ver Tabla 42
Tarea 17	Ver Tabla 43
Tarea 18	Ver Tabla 44
Tarea 19	Ver Tabla 45

Tabla 41

Análisis Tarea 15.

Tarea 15. Duración aproximada: 15 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Aprender a qué son los parámetros de centralización (media, mediana y moda) siempre que se pueda de cada tipo de variables, así como calcularlos e interpretarlos.
	Formulación	Calcula la media, mediana y moda de cada una de las variables, que tenga sentido calcular, de nuestra <i>Primera base de datos</i> . Hazlo a mano y compruébalo con el programa PSPP.
	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Programa PSPP. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Parámetros de centralización: media, mediana y moda.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).
	Significatividad	La manera más usual de representar los datos de una manera rápida es a través de los parámetros de centralización por lo que deben conocerlos y trabajarlos con normalidad.

Tabla 42

Análisis Tarea 16.

Tarea 16. Duración aproximada: 10 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Aprender a qué son los parámetros de centralización (media, mediana y moda) siempre que se pueda de cada tipo de variables, así como calcularlos e interpretarlos.
	Formulación	Calcula la media, mediana y moda de la Temperatura en el IES José Luis López Aranguren que hemos registrado durante el mes de mayo.
	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Programa PSPP. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Parámetros de centralización: media, mediana y moda.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).
	Significatividad	La manera más usual de representar los datos de una manera rápida es a través de los parámetros de centralización por lo que deben conocerlos y trabajarlos con normalidad.

Tabla 43

Análisis Tarea 17.

Tarea 17. Duración aproximada: 10 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Interpretar los parámetros de centralización. Distinguir entre población y muestra. Saber lo que son las muestras significativas.
	Formulación	Se puede leer el siguiente titular en la revista que publica el IES José Luis López Aranguren: “La nota media de los alumnos de 4º ESO es de 7,9”. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? ¿Se ha estudiado a toda la población? Si hubieran seleccionado para su cálculo solo a las alumnas, ¿sería representativo su valor?
	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Parámetros de centralización: media, mediana y moda. Muestra y población. Representatividad de la muestra. Interpretación.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).
	Significatividad	La manera más usual de representar los datos de una manera rápida es a través de los parámetros de centralización por lo que deben conocerlos, trabajarlos e interpretarlos con normalidad.

Tabla 44

Análisis Tarea 18.

Tarea 18. Duración aproximada: 15 minutos.						
Elementos de la tarea	Meta	Calcular e interpretar parámetros de centralización. Las alturas (en centímetros) de los componentes de dos grupos de amigos son las siguientes:				
	Formulación	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Grupo 1</td> <td>160, 165, 170, 175</td> </tr> <tr> <td>Grupo 2</td> <td>140, 140, 195, 195</td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> a. Calcular las medias de ambos grupos y comentar los resultados. b. ¿Todos los amigos miden lo mismo? c. ¿En qué grupo está el amigo más alto? ¿Y el más bajo? d. ¿En qué grupo las alturas de los amigos son cercanas a la media? e. ¿Es la media un buen parámetro para estudiar la diferencia o variación que hay entre los datos? 	Grupo 1	160, 165, 170, 175	Grupo 2	140, 140, 195, 195
	Grupo 1	160, 165, 170, 175				
	Grupo 2	140, 140, 195, 195				
	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Pizarra y ordenador del profesor. 				
Agrupamiento	Parejas.					
Situación aprendizaje	Educativa.					

Análisis	Contenido	Estadística. Parámetros de centralización: media, mediana y moda. Interpretación.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de conexión (nivel medio).
	Significatividad	La manera más usual de representar los datos de una manera rápida es a través de los parámetros de centralización por lo que deben conocerlos, trabajarlos e interpretarlos con normalidad.

Tabla 45

Análisis Tarea 19.

Tarea 19. Duración aproximada: 10 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Calcular e interpretar parámetros de centralización.
	Formulación	En el viaje de fin de curso, los alumnos de 4º ESO visitaron Port Aventura. Como buenos estadísticos, realizaron un estudio sobre el tiempo de duración de las colas en las distintas atracciones del parque. Puedes hacerlo a mano o con el programa PSPP. 33, 12, 15, 52, 63, 15, 8, 17, 24, 32, 46, 56, 22, 48, 34 a. Calcular el tiempo medio de espera por atracción. b. ¿Crees que ha sido un buen estudio estadístico? ¿Por qué?
	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Programa PSPP. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Parámetros de centralización: media. Interpretación.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción - conexión (nivel bajo-medio).
	Significatividad	La manera más usual de representar los datos de una manera rápida es a través de los parámetros de centralización por lo que deben conocerlos, trabajarlos e interpretarlos con normalidad.

Tabla 46

Planificación de la sesión 7.

Unidad didáctica: Estadística	
Sesión de clase	<p>Contenido: Parámetros de posición: cuartiles, deciles y percentiles. Diagrama de caja y bigotes.</p> <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calcular adecuadamente cuartiles, deciles y percentiles. - Aprender a dibujar un diagrama de caja y bigotes. - Interpretar los parámetros de posición y el diagrama de caja y bigotes. - Utilizar PSPP para comprobar y realizar el cálculo de los parámetros de posición y el diagrama de caja y bigotes. <p>Duración: 55 minutos.</p> <p>Función: Tareas de desarrollo.</p>

Aula invertida	<p>Durante los 5- 10 primeros minutos se preguntará si se tiene alguna duda del vídeo. En el caso que exista se resolverá y en caso contrario se pasará a profundizar los conceptos.</p> <p>En el caso de que no hubiera preguntas se destinará ese tiempo y 15 minutos más a profundizar sobre los parámetros de posición. En el caso de que los alumnos no propusieran preguntas o debates sobre la teoría del vídeo se podrían realizar preguntas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿Cuáles son los cuartiles, deciles y percentiles que coinciden? Haz un dibujo. - ¿Pueden coincidir el cuartil 1 o 3 con el cuartil 2? - ¿Cuál sería el mínimo número de datos para los que tendría sentido calcular un percentil? ¿Y un decil? ¿Y un cuartil? - ¿Conoces alguna otro parámetro de posición? <p>Posteriormente al debate, se procederá a realizar las tareas 20, 21, 22, 23 y 24 durante el resto de la sesión.</p>
Clase magistral	<p>Durante los primeros 25 minutos se procederá a explicar magistralmente en la pizarra todos los contenidos tratados en el vídeo y durante el resto de la sesión se realizarán las tareas 20, 21, 22, 23 y 24. Mientras se explica en la pizarra también se propondrán como preguntas abiertas ejemplos de preguntas como las anteriores.</p>
Tarea 20	Ver Tabla 47
Tarea 21	Ver Tabla 48
Tarea 22	Ver Tabla 49
Tarea 23	Ver Tabla 50
Tarea 24	Ver Tabla 51

Tabla 47

Análisis Tarea 20.

Tarea 20. Duración aproximada: 10 minutos.	
Elementos de la tarea	Meta Calcular e interpretar parámetros de posición: cuartiles.
	Formulación Calcula los cuartiles, siempre que tenga sentido, de nuestra <i>Primera base de datos</i> , a mano y con el programa PSPP.
	Recursos - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Programa PSPP. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento Parejas.
	Situación aprendizaje Educativa.
Análisis	Contenido Estadística. Parámetros de posición: cuartiles.
	Contexto Científica.
	Complejidad Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).
	Significatividad Es importante conocer los principales parámetros de posición e interpretarlos.

Tabla 48

Análisis Tarea 21.

Tarea 21. Duración aproximada: 5 minutos.	
E – Meta	Calcular e interpretar parámetros de posición: percentiles.

Análisis	Formulación	Calcula los percentiles 5 y 90 de nuestra base de datos de Temperatura en el IES José Luis López Aranguren.
	Recursos	- Vídeo explicativo (metodología FC).
		- Ficha de trabajo.
		- Material fungible.
		- Aula de ordenadores.
		- Programa PSPP.
	- Pizarra y ordenador del profesor.	
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
	Contenido	Estadística. Parámetros de posición: percentiles.
Contexto	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).	
Complejidad	Esta tarea posee la dificultad de enfrentarse por primera vez a este tipo de problemas.	
Significatividad	Es importante conocer los principales parámetros de posición e interpretarlos.	

Tabla 49

Análisis Tarea 22.

Tarea 22. Duración aproximada: 5 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Aprender a realizar un diagrama de caja y bigotes.
	Formulación	Realiza el diagrama de caja y bigotes tanto a mano como en PSPP de las variables que tenga sentido de nuestra primera base de datos.
	Recursos	- Vídeo explicativo (metodología FC).
		- Ficha de trabajo.
		- Material fungible.
- Aula de ordenadores.		
- Programa PSPP.		
- Pizarra y ordenador del profesor.		
Agrupamiento	Parejas.	
Situación aprendizaje	Educativa.	
Análisis	Contenido	Estadística. Diagrama de caja y bigotes.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).
	Significatividad	Es importante representar la información mediante un diagrama de caja y bigotes pues se ve cómo están agrupados los datos.

Tabla 50

Análisis Tarea 23.

Tarea 23. Duración aproximada: 5 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Aprender a realizar un diagrama de caja y bigotes.
	Formulación	Realiza el diagrama de caja y bigotes en PSPP de nuestra base de datos de Temperatura en el IES José Luis López Aranguren.
	Recursos	- Vídeo explicativo (metodología FC).
		- Ficha de trabajo.
		- Material fungible.
- Aula de ordenadores.		
- Programa PSPP.		
- Pizarra y ordenador del profesor.		

	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Diagrama de caja y bigotes.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).
	Significatividad	Es importante representar la información mediante un diagrama de caja y bigotes pues se ve cómo están agrupados los datos.

Tabla 51

Análisis Tarea 24.

Tarea 24. Duración aproximada: 5 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Aprender a calcular los cuartiles y a realizar un diagrama de caja y bigotes.
	Formulación	Consigue que tu profesor de tu materia preferida te de las notas obtenidas por tu grupo en la última evaluación y halla con PSPP. a. Cuartiles. b. Diagrama de caja y bigotes.
	Recursos	- Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Programa PSPP. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Cuartiles. Diagrama de caja y bigotes.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).
	Significatividad	Es importante representar la información mediante un diagrama de caja y bigotes pues se ve cómo están agrupados los datos. Para ello se calculará antes los cuartiles.

Tabla 52

Planificación de la sesión 8.

Unidad didáctica: Estadística	
Sesión de clase	Contenido: Parámetros de dispersión: varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Crucigrama estadístico (repaso de conceptos). Objetivos: - Calcular adecuadamente la varianza, desviación típica y coeficiente de variación. - Interpretar los parámetros de dispersión de manera adecuada. - Utilizar PSPP para comprobar y realizar el cálculo de los parámetros de dispersión. Duración: 55 minutos. Función: Tareas de desarrollo.
Aula invertida	Durante los 5- 10 primeros minutos se preguntará si se tiene alguna duda del vídeo. En el caso que exista se resolverá y en caso contrario se pasará a profundizar los conceptos.

	<p>En el caso de que no hubiera preguntas se destinará ese tiempo y 15 minutos más a profundizar sobre los parámetros de dispersión. En el caso de que los alumnos no propusieran preguntas o debates sobre la teoría del vídeo se podrían realizar preguntas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el programa PSPP, nos dan opciones para calcular el rango o el rango intercuartílico, ¿qué creéis que son? - ¿Podrías saber si una variable tiene más dispersión mirando un gráfico de barras? Haz un dibujo. - ¿Qué quiere decir que una muestra tiene datos muy dispersos? <p>Posteriormente al debate, se procederá a realizar las tareas 25, 26, 27, 28 y 29 durante el resto de la sesión.</p>
Clase magistral	Durante los primeros 25 minutos se procederá a explicar magistralmente en la pizarra todos los contenidos tratados en el vídeo y durante el resto de la sesión se realizarán las tareas 25, 26, 27, 28 y 29. Mientras se explica en la pizarra también se propondrán como preguntas abiertas ejemplos de preguntas como las anteriores.
Tarea 25	Ver Tabla 53
Tarea 26	Ver Tabla 54
Tarea 27	Ver Tabla 55
Tarea 28	Ver Tabla 56
Tarea 29	Ver Tabla 57

Tabla 53

Análisis Tarea 25.

Tarea 25. Duración aproximada: 5 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Aprender a calcular la varianza y desviación típica de las variables estadísticas que tenga sentido calcularlas.
	Formulación	Halla la varianza y desviación típica de las variables que tengan sentido de nuestra <i>Primera base de datos</i> tanto a mano como con el programa PSPP.
	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Programa PSPP. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Parámetros de dispersión: varianza y desviación típica.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).
	Significatividad	Los parámetros de dispersión nos muestran de un vistazo cómo de agrupados o dispersos están los datos respecto a la media y buscamos que los alumnos sean capaces de interpretarlos.

Tabla 54

Análisis Tarea 26.

Tarea 26. Duración aproximada: 5 minutos.		
Elemento	Meta	Aprender a calcular la desviación típica y el coeficiente de variación de las variables estadísticas que tenga sentido calcularlas.

	Formulación	Halla la desviación típica y el coeficiente de variación de nuestra base de datos de Temperatura en el IES José Luis López Aranguren.	
	Recursos	- Vídeo explicativo (metodología FC).	
		- Ficha de trabajo.	
		- Material fungible.	
		- Aula de ordenadores.	
- Programa PSPP.			
	- Pizarra y ordenador del profesor.		
	Agrupamiento	Parejas.	
	Situación aprendizaje	Educativa.	
Análisis	Contenido	Estadística. Parámetros de dispersión: varianza, desviación típica y coeficiente de variación.	
	Contexto	Científica.	
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).	
	Significatividad	Los parámetros de dispersión nos muestran de un vistazo cómo de agrupados o dispersos están los datos respecto a la media y buscamos que los alumnos sean capaces de interpretarlos.	

Tabla 55

Análisis Tarea 27.

Tarea 27. Duración aproximada: 10 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Razonar el concepto de coeficiente de variación. Relacionar los parámetros de dispersión junto a los parámetros de centralización.
	Formulación	Dos variables estadísticas A y B, tienen la misma media. Responde razonadamente:
		a. Si la desviación típica de A es mayor que la de B, ¿cuál de las dos distribuciones tiene mayor coeficiente de variación?
		b. Si la desviación típica de A es el doble de la de B ¿qué relación hay entre los coeficientes de variación de ambas variables?
	Recursos	- Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Parámetros de centralización: media. Parámetros de dispersión: desviación típica y coeficiente de variación.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de conexión (nivel medio).
	Significatividad	Los parámetros de dispersión nos muestran de un vistazo cómo de agrupados o dispersos están los datos respecto a la media y buscamos que los alumnos sean capaces de interpretarlos. Además, es importante que realicen ejercicios sin datos numéricos con el que se busca conseguir un aprendizaje significativo.

Tabla 56

Análisis Tarea 28.

Tarea 28. Duración aproximada: 10 minutos.		
---	--	--

Elementos de la tarea	Meta	Razonar el concepto de coeficiente de variación. Relacionar los parámetros de dispersión junto a los parámetros de centralización.
	Formulación	<p>Dos variables estadísticas A y B, tienen la misma desviación típica. Responde razonadamente:</p> <p>a. Si la media de A es menor que la de B, ¿cuál de las dos distribuciones tiene mayor coeficiente de variación?</p> <p>b. Si la media de A es el triple de la de B ¿qué relación hay entre los coeficientes de variación de ambas variables?</p>
	Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Pizarra y ordenador del profesor.
	Agrupamiento	Parejas.
	Situación aprendizaje	Educativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Parámetros de centralización: media. Parámetros de dispersión: desviación típica y coeficiente de variación.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de conexión (nivel medio).
	Significatividad	Los parámetros de dispersión nos muestran de un vistazo cómo de agrupados o dispersos están los datos respecto a la media y buscamos que los alumnos sean capaces de interpretarlos. Además, es importante que realicen ejercicios sin datos numéricos con el que se busca conseguir un aprendizaje significativo.

Tabla 57

Análisis Tarea 29.

Tarea 29. Duración aproximada: 15 minutos.

Elementos de la tarea	Meta	Razonar el concepto de coeficiente de variación. Relacionar los parámetros de dispersión junto a los parámetros de centralización.
	Formulación	<p>Crucigrama estadístico.</p> <p>Obtenido de: https://anagarciaazcarate.wordpress.com/</p> <p>Horizontales</p> <p>2. Una variable estadística cuyos valores son numéricos.</p> <p>4. Un subconjunto, extraído de la población cuyo estudio sirve para deducir características de toda la población.</p> <p>8. Sirven para sintetizar la información dada por una tabla o una gráfica.</p> <p>10. El valor que más se repite.</p>

	<p>13. La tabla que sirve para organizar los datos recogidos.</p> <p>15. Cuando una variable estadística no se expresa mediante un número, sino mediante una cualidad.</p> <p>17. Cuando una variable cuantitativa sólo puede tomar valores aislados se dice que es ...</p> <p>Verticales</p> <p>1. La representación gráfica idónea para variables cuantitativas continuas.</p> <p>3. El conjunto de todos los elementos objeto de nuestro estudio.</p> <p>5. Lo que se obtiene al sumar todos los datos y dividir la suma por el número de datos.</p> <p>6. La es el valor que tiene tantos individuos por debajo como por encima.</p> <p>7. La representación gráfica idónea para variables cuantitativas discretas o variables cualitativas.</p> <p>9. Los ángulos en esta representación son proporcionales a las frecuencias.</p> <p>11. Si la variable toma muchos valores, conviene agruparlos en</p> <p>12. Cada uno de los elementos que forman la población o la muestra.</p> <p>14. La media es el parámetro de más utilizado.</p> <p>16. Se dice de una variable estadística cuantitativa que puede tomar todos los valores de un intervalo.</p>
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Vídeo explicativo (metodología FC). - Ficha de trabajo. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Pizarra y ordenador del profesor.
Agrupamiento	Parejas.
Situación aprendizaje	Educativa.
Contenido	Estadística.
Contexto	Personal.
Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).
Significatividad	Se propone una actividad más distendida con el objetivo de ver si el aprendizaje de los distintos conceptos ha sido significativo.

Tabla 58

Planificación de la sesión 9.

Unidad didáctica: Estadística	
Sesión de clase	<p>Contenido: Todos los anteriores.</p> <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocer cuál ha sido el grado de asimilación de los contenidos adquiridos por los estudiantes <p>Duración: 55 minutos.</p> <p>Función: Tareas de cierre.</p>
Aula invertida	Se procede a la evaluación de la unidad didáctica en el que tendrán 55 minutos para realizar las tareas 30, 31, 32, 33 y 34.
Clase magistral	Se procede a la evaluación de la unidad didáctica en el que tendrán 55 minutos para realizar las tareas 30, 31, 32, 33 y 34.
Tarea 30	Ver Tabla 59

Tarea 31	Ver Tabla 60
Tarea 32	Ver Tabla 61
Tarea 33	Ver Tabla 62
Tarea 34	Ver Tabla 63

Tabla 59

Análisis Tarea 30.

Tarea 30. Duración aproximada: 10 minutos.		
Meta	Analizar e interpretar un diagrama de barras. ¿Es este diagrama de barras en 3D correcto? En caso de que no, dibuja uno que sea adecuado, únicamente utilizando los datos de la imagen.	
Elementos de la tarea	Formulación	
Recursos	- Ficha de evaluación. - Material fungible.	
Agrupamiento	Individual.	
Situación aprendizaje	Evaluativa.	
Análisis	Contenido	Estadística. Gráficos estadísticos: diagrama de barras.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de conexión (nivel medio).
	Significatividad	Los medios de comunicación tratan de engañarnos habitualmente de una manera visual con los gráficos estadísticos y es importante que los alumnos desarrollen una opinión crítica sobre los gráficos estadísticos.

Tabla 60

Análisis Tarea 31.

Tarea 31. Duración aproximada: 10 minutos.		
Elementos	Meta	Analizar e interpretar un diagrama de barras.
	Formulación	Podemos observar un diagrama de barras mostrado en el periódico El País sobre la estimación de voto en las elecciones europeas.

	Recursos	- Ficha de evaluación. - Material fungible.
	Agrupamiento	Individual.
Análisis	Situación	Evaluativa.
	aprendizaje	
	Contenido	Estadística. Gráficos estadísticos: diagrama de barras.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de conexión (nivel medio).
	Significatividad	Los medios de comunicación tratan de engañarnos habitualmente de una manera visual con los gráficos estadísticos y es importante que los alumnos desarrollen una opinión crítica sobre los gráficos estadísticos.

Tabla 61

Análisis Tarea 32.

Tarea 32. Duración aproximada: 5 minutos.

	Meta	Analizar e interpretar un diagrama de sectores. Sabido que los porcentajes de votos fueron 50,66 % y 49,07 % para Capriles, ¿está el diagrama de sectores bien dibujado?
	Formulación	
Elementos de la tarea	Recursos	- Ficha de evaluación. - Material fungible.
	Agrupamiento	Individual.
Análisis	Situación	Evaluativa.
	aprendizaje	
	Contenido	Estadística. Gráficos estadísticos: diagrama de sectores.
	Contexto	Científica.

Complejidad	Es un ejercicio de conexión (nivel medio).
Significatividad	Los medios de comunicación tratan de engañarnos habitualmente de una manera visual con los gráficos estadísticos y es importante que los alumnos desarrollen una opinión crítica sobre los gráficos estadísticos.

Tabla 62

Análisis Tarea 33.

Tarea 33. Duración aproximada: 20 minutos.		
Elementos de la tarea	Meta	Organizar información y calcular los parámetros estadísticos, así como elaborar un gráfico estadístico.
	Formulación	Rubén realiza un estudio sobre la duración, en horas, de los rotuladores de pizarra que ha empleado durante un trimestre. Los resultados fueron: 2, 3, 2, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 8, 10, 11 Agrupa los datos en intervalos y calcula a mano (puedes comprobar los resultados con el programa PSPP): a. Media. b. Mediana. c. Moda. d. Desviación típica. e. Rango intercuartílico. f. Coeficiente de variación. g. Gráfico pertinente para representar la información.
	Recursos	- Ficha de evaluación. - Material fungible. - Aula de ordenadores. - Programa PSPP.
	Agrupamiento	Individual.
	Situación aprendizaje	Evaluativa.
Análisis	Contenido	Estadística. Parámetros de posición: media, mediana y moda. Parámetros de posición: cuartiles. Parámetros de dispersión: rango intercuartílico, coeficiente de variación. Gráficos estadísticos.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de reproducción (nivel bajo).
	Significatividad	Este ejercicio comprende todas las etapas del estudio estadístico: recolección de la información (ya dada), organización de la información, cálculo de estadísticos e interpretación, así como visualización de la información a través de un gráfico estadístico.

Tabla 63

Análisis Tarea 34.

Tarea 34. Duración aproximada: 10 minutos.		
Elementos de la	Meta	Interpretar los parámetros de centralización (media) y de dispersión (desviación típica y coeficiente de variación).
	Formulación	Los jóvenes de 15 años tienen un peso medio de 60'8 kg y una desviación típica de 6'69 kg. Los niños de 10 años tienen un peso

	medio de 30'5 <i>kg</i> y una desviación típica de 5'37 <i>kg</i> . El peso, ¿es más variable a los 15 años o a los 10?	
Recursos	- Ficha de evaluación. - Material fungible.	
Agrupamiento	Individual.	
Situación aprendizaje	Evaluativa.	
Análisis	Contenido	Estadística. Parámetros de posición: media. Parámetros de dispersión: desviación típica y coeficiente de variación.
	Contexto	Científica.
	Complejidad	Es un ejercicio de conexión (nivel medio).
	Significatividad	Este ejercicio requiere que interpreten varios parámetros estadístico estudiados.

Anexo D: Resultados globales por sexo y metodología

Tabla 64

Resultados globales de las tareas por sexo y metodología.

Tarea	Metodología	Hombres			Mujeres		
		I	PC	C	I	PC	C
Tarea 1	FC	1	6	6	1	2	11
	Clase magistral	2	5	4	1	6	1
Tarea 2	FC	1	4	8	2	3	9
	Clase magistral	2	2	7	1	4	3
Tarea 3	FC	2	5	6	2	3	9
	Clase magistral	1	3	7	1	2	5
Tarea 4	FC	1	0	12	0	0	14
	Clase magistral	1	0	10	2	1	5
Tarea 5	FC	10	1	2	9	3	2
	Clase magistral	7	3	1	5	3	0
Tarea 6	FC	4	3	6	5	2	7
	Clase magistral	2	2	7	4	2	2
Tarea 7	FC	3	2	8	2	1	11
	Clase magistral	4	2	5	5	1	2
Tarea 8	FC	1	0	12	0	0	14
	Clase magistral	2	0	9	3	0	5
Tarea 9	FC	1	1	11	0	0	14
	Clase magistral	2	0	9	2	0	6
Tarea 10	FC	5	2	6	4	5	5
	Clase magistral	2	5	4	4	2	2
Tarea 11	FC	3	6	4	4	5	5
	Clase magistral	4	0	7	3	2	3
Tarea 12	FC	2	0	11	0	0	14
	Clase magistral	4	0	7	2	0	6
Tarea 13	FC	3	0	10	1	0	14
	Clase magistral	5	0	6	4	0	4
Tarea 14	FC	0	0	13	0	0	14
	Clase magistral	2	0	9	6	0	2
Tarea 15	FC	1	1	11	0	0	14
	Clase magistral	2	2	7	-	-	-
Tarea 16	FC	1	0	12	0	0	14
	Clase magistral	3	2	6	-	-	-
Tarea 17	FC	5	2	6	3	3	8
	Clase magistral	6	4	1	-	-	-
Tarea 18	FC	4	5	4	5	3	6
	Clase magistral	3	4	4	-	-	-
Tarea 19	FC	3	7	3	2	3	9
	Clase magistral	2	1	8	-	-	-
Tarea 20	FC	1	0	12	2	3	9
	Clase magistral	2	0	10	-	-	-
Tarea 21	FC	1	0	12	3	2	9
	Clase magistral	0	0	11	-	-	-
Tarea 22	FC	1	0	12	2	2	10
	Clase magistral	0	0	11	-	-	-
Tarea 23	FC	1	0	12	2	1	11
	Clase magistral	0	1	10	-	-	-
Tarea 24	FC	1	0	12	2	1	11

	Clase magistral	0	0	11	-	-	-
Tarea 25	FC	2	3	8	3	1	10
	Clase magistral	1	3	7	-	-	-
Tarea 26	FC	2	2	9	4	2	8
	Clase magistral	1	2	8	-	-	-
Tarea 27	FC	6	0	7	3	2	9
	Clase magistral	8	0	3	-	-	-
Tarea 28	FC	6	0	7	3	2	9
	Clase magistral	8	0	3	-	-	-
Tarea 29	FC	0	0	13	0	0	14
	Clase magistral	0	3	8	-	-	-

Nota: I = Incorrecto. PC = Parcialmente correcto. C = Correcto

Anexo E: Atención a la diversidad

- Tareas de refuerzo:

- **R1.** Rubén elabora estadísticas sobre el número de capítulos de series que ve a lo largo de cada semana y obtiene:

1, 1, 0, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 0, 1, 3, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 1, 2

- a. Elabora una tabla de frecuencias en las que se incluyan todas las estudiadas.
 - b. Representa la información con el gráfico adecuado.
 - c. ¿Cuál es la media de capítulos por semana que ve?
 - d. Calcula la moda y la mediana.
- **R2.** Hemos realizado una encuesta entre un grupo de niños y niñas para conocer el número de hermanos que tienen y hemos obtenido:

- a. ¿Echas de menos algún elemento importante en este gráfico? ¿Podrías poner con tus propias palabras lo que falte?
 - b. ¿Cuáles serían las variables?
 - c. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de cada variable?
 - d. ¿Y la relativa?
- **R3.** Lanza un dado de 20 caras 50 veces y apunta su resultado. ¿Cuál es el dato que más se repite? ¿Cuál es la mediana?

- **R4.** Pregunta a tus compañeros cuál es su comida favorita. Una vez tengas todos los datos introdúcelos en el programa PSPP.
 - a. Elabora su tabla de frecuencias.
 - b. Representa la información con el gráfico adecuado.
 - c. ¿Hay alguna comida que esté a la “moda”?

- **R5.** Clasifica en datos cuantitativos (discreta o continua) y cualitativos (nominal u ordinal) los datos de las siguientes observaciones estadísticas:
 - a. El color de los coches que pasan por un puente durante diez minutos.
 - b. El número de personas que viajan en esos coches.
 - c. Los días que tardan en cruzar el puente esos coches.

- **R6.** Este calendario muestra las temperaturas medias registradas en Fuenlabrada a lo largo del mes de junio de 2021.

L	M	X	J	V	S	D
	24°	23°	26°	26°	25°	25°
28°	26°	25°	26°	27°	26°	25°
24°	23°	27°	29°	30°	29°	28°
27°	26°	24°	25°	26°	27°	24°
23°	24°	23°	22°			

- a. Efectúa un recuento ordenado de las temperaturas y elabora una tabla de frecuencias.
 - b. Representa utilizando el gráfico estadístico adecuado.
 - c. Calcula la temperatura media en Fuenlabrada durante el mes de junio.
 - d. ¿Varían mucho los datos?
-
- **R7.** Rubén ha elaborado una lista con los días que cada alumno a faltado a clase de matemáticas a lo largo de un mes:

0, 2, 3, 4, 2, 1, 0, 3, 0, 1, 9, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 5, 5, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 3

- ¿Cuántos alumnos hay en el grupo?
- ¿Cuántos han ido a todas las clases?
- ¿Cuántos han faltado más de dos días a clase?
- Elabora una tabla de frecuencias.
- Representa la información con el gráfico estadístico adecuado.
- Halla la media de faltas por alumno.
- ¿Cuántos chicos se han puesto de acuerdo para faltar el mismo número de días?

- **Tarea de ampliación:**

- **A1.** La tabla representa 400 datos cuya media es 5,2. Calcula los valores de a y b.

Datos	4	5	a	7	8
Frecuencias absolutas	70	B	55	100	105

- **A2.** En un hospital se ha atendido a niños, mujeres y hombres según representa el diagrama de sectores.

- Sabiendo que se han tratado 80 mujeres, ¿cuántos niños se han atendido?
- Expresa el porcentaje, del total de personas atendidas, de hombres asistidos.
- Construye una tabla de frecuencias de los datos.

- **A3.** Cada uno de los alumnos de un colegio ha elegido su deporte favorito y han publicado los resultados en la revista del colegio a través de un diagrama de sectores.

- Calcula el valor de x .
 - Sabiendo que 28 alumnos han elegido balonmano, construye un diagrama de barras.
 - Se sortea un lote de libros entre todos los alumnos del colegio. ¿Cuál es el porcentaje de que le toque al que le encanta el fútbol?
- **A4.** Dados los datos 4, 5, 6 y 7, halla la media, moda y rango. Si los multiplicamos por 4, ¿cómo se verán afectados los parámetros anteriores?
 - **A5. Crea tu propia investigación estadística.**

Elige una variable estadística que quieras estudiar en profundidad. Ejemplos: Edades personajes Simpson, Edades personajes Stranger Things, Dinero que gana al mes diferentes Youtubers o Streamers, Número de visualizaciones por vídeo o número de likes de algún streamer, ...

Tendrás que analizar por completo la variable estadística y puedes elegir hacerlo a mano o con el programa PSPP.

Paso 1: Encuentra datos fiables ya sea en Internet, preguntando a compañeros, ...

Paso 2: Elabora una tabla de frecuencias agrupando la información.

Paso 3: Representa mediante un gráfico estadístico la variable.

Paso 4: Calcula los parámetros de centralización, de posición y de dispersión (si se puede).

Paso 5: Elabora tu proyecto de investigación. Tendrás que realizar una portada, un índice y enseñar todas las salidas que hayas conseguido del programa PSPP. Además, tendrás que analizar críticamente todas las salidas. Por último, deberás mostrar las conclusiones de tu estudio y cuáles han sido las limitaciones (en el caso de existir).

Paso 6: Elabora una presentación y expón a tus compañeros tu estudio estadístico.